

Skript

Forschung und Entwicklung
Werkstatt Sek I

Dr. Christof Nägele
Dr. Kerstin Bäuerlein

Institut Sekundarstufe I & II
Brugg-Windisch und Muttenz

Februar 2025

Mit Unterstützung der Arbeitsgruppe
«F&E Werkstatt Sek I»:

Dr. Julia Arnold, Dr. Björn Klein, Dr. Jan-
Oliver Eberhardt, Nina Hüsler, Dr. Kath-
rin Schulman, Dr. Jolanda Vogler, Dr.
Matthias von Arx

Zitationsvorschlag:

Nägele, C., & Bäuerlein, K. (2024). *Skript zur Vorlesung und zu den Ateliers, Forschung und Entwicklung Werkstatt Sek I* (5. Aufl.). Pädagogische Hochschule FHNW. <https://zenodo.org/10.5281/zenodo.14874540>

Copyrighted material

Inhaltsverzeichnis

0	Werkstatt.....	5
1	VORLESUNG mit Übungen.....	7
1.1	Forschung ist wichtig!	8
1.1.1	Lernziele und -fragen.....	8
1.1.2	Forschung.....	8
1.1.3	Die Welt sehen	8
1.1.4	Arten von Forschung	9
1.1.5	Forschung braucht es.....	12
1.1.6	Weshalb Lehrpersonen forschen sollen	12
1.1.7	Aufgaben	15
1.2	Problemstellung und Forschungsfrage	16
1.2.1	Lernziele	16
1.2.2	Literatur recherchieren, lesen und verarbeiten	16
1.2.3	Thema finden und Fragestellung formulieren	17
1.2.4	Hypothesen aufstellen	19
1.2.5	Aufgaben	19
1.3	Forschungsprozess	20
1.3.1	Lernziele und Fragen.....	20
1.3.2	Forschendes Lernen.....	20
1.3.3	Hypothesenprüfende Forschung	21
1.3.4	Theoriegenerierende Forschung (qualitativ).....	21
1.3.5	Aktionsforschung – Partizipative Forschung	22
1.3.6	Evaluation.....	24
1.3.7	Design-Based Research (DBR).....	25
1.3.8	Aufgaben	27
1.4	Methode.....	28
1.4.1	Lernziele	28
1.4.2	Forschungsdesigns	28
1.4.3	Stichproben	31
1.4.4	Methoden der Datenerhebung.....	33
1.4.5	Aufgaben	35
1.5	Ethik und Datenschutz.....	36
1.5.1	Lernziele und Fragen.....	36
1.5.2	Hinweis	36
1.5.3	Ethik.....	36
1.5.4	Datenschutz.....	37
1.5.5	Information der Studienteilnehmer:innen und Erziehungsberechtigten	38
1.5.6	Plagiat.....	39
1.5.7	Geschlechtersensible und inklusive Sprache	40
1.5.8	Redlichkeitserklärung	40
1.5.9	Aufgaben	40
1.6	Werkzeuge und Hinweise	41
1.6.1	Lernziele	41
1.6.2	Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit, mit Checkliste	41
1.6.3	Vorlage Bericht	43
1.6.4	Paraphrasieren und zitieren	47
1.6.5	Quellanagaben	49
1.6.6	Zotero	50
1.6.7	Eine gemeinsame Bibliothek mit Zotero erstellen	54
1.6.8	Tabelle gestalten - Grundsätzlicher Aufbau	55
1.6.9	Abbildung gestalten - Grundsätzlicher Aufbau	56
1.6.10	Datenerhebung.....	56

1.6.11	Datenablage	57
1.6.12	Datenauswertung	57
1.6.13	Typografische Hinweise	57
1.6.14	Aufgaben	57
2	I A L (individuelle Arbeitsleistung)	58
2.1.1	IAL in einem Atelier der F&E Werkstatt und die Masterarbeit	58
2.1.2	Aufgaben	63
3	A T E L I E R S	64
4	Anhang	69
4.1	E-Mail an eingeschriebene Studis	69
4.2	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	70
^		

0 Werkstatt

Die F&E Werkstatt Sek I war eine obligatorische Veranstaltung im Hauptstudium Bachelor und wurde gemäss Zusammenstellung in Tabelle 1 angeboten.

Tabelle 1
Forschung und Entwicklung Werkstatt Sekundarstufe I

Vorlesung Herbstsemester (Termine 1 bis 6)

Campus Muttenz (CMU)	Montag	12:00 – 13:45
Campus Brugg-Windisch (CBW)	Mittwoch	12:15 – 14:00

Ateliers Herbstsemester (Termine 7 bis 14) und Frühjahrssemester (Termin 1 bis 14)

Campus Muttenz (CMU)	HS Montag	12:00 – 13:45
	FS Montag	14:00 – 15:45
Campus Brugg-Windisch (CBW)	HS und FS Mittwoch	12:15 – 14:00

IAL

Individuelle Arbeitsleistung im Frühjahrssemester

ECTS

Vorlesung und Atelier HS 2 ECTS, Atelier FS 2 ECTS, IAL 2 ECTS

Bestehen

HS: Bedingungen Teil Vorlesung plus Bedingungen Atelier erfüllt
FS: Bedingungen Atelier erfüllt
IAL: Bedingungen Arbeit erfüllt
Wird eines der Elemente nicht bestanden, muss die F&E Werkstatt wiederholt werden.

In Tabelle 2 sind die Links zu den einzelnen Kapiteln in diesem Skript und auf Moodle zusammengestellt. Literaturhinweise zur F&E Werkstatt Sek I finden sich in einer geteilten Zotero-Bibliothek [F&E Werkstatt Sek I PH FHNW](#).

Die Aufgaben waren auf Moodle bei den jeweiligen Kapiteln aufgeführt.

Tabelle 2

Direkte Links zu den Themen auf Moodle und in diesem Dokument

	Moodle	Dieses Skript
1	VORLESUNG	VORLESUNG
1.1	Forschung ist wichtig!	Forschung ist wichtig!
1.2	Problemstellung und Forschungsfrage	Problemstellung und Forschungsfrage
1.3	Forschungsprozess	Forschungsprozess
1.4	Methode	Methode
1.5	Ethik und Datenschutz	Ethik und Datenschutz
1.6	Werkzeuge und Hinweise	Werkzeuge und Hinweise
2	I A L (individuelle Arbeitsleistung)	I A L (individuelle Arbeitsleistung)
3	A T E L I E R S	Aufgaben Die Aufgaben finden sich in Moodle. A T E L I E R S Literaturverzeichnis

Alle Links im Skript wurden im August / September 2020 eingefügt und im September 2021 geprüft.

1 VORLESUNG mit Übungen

Einbettung der Forschung und Entwicklung Werkstatt ins Studium Sek I

Die Werkstatt nahm forschungsbezogene Themen aus dem Grundstudium auf, und es wurde in Gruppen unter Anleitung ein eigenständiges Projekt realisiert (in den Ateliers der Werkstatt, ab dem 7. Termin im HS). Die Werkstatt diente der Vorbereitung auf die Masterarbeit wie auch der Entwicklung einer forschenden Haltung in der Tätigkeit als Lehrperson.

Abbildung 1

Einbettung forschungsbezogener Veranstaltungen in den Studiengang Sek I

Forschungsorientierung in der F&E Werkstatt Sek I. Die Werkstatt orientierte sich an der Bildungs- und Unterrichtsforschung. Die Bildungsforschung beschäftigt sich mit vielfältigen Fragestellungen zum Bildungssystem (Tippelt & Schmidt-Hertha, 2017). Es geht um Fragen rund um die Bildung in Bildungsinstitutionen und ebenso ausserhalb. Die Betrachtung umfasst die gesamte Lebensspanne, womit auch Transitions- und Transformationsprozesse angesprochen werden. Es werden die Voraussetzungen, Prozesse und Ergebnisse von Bildung thematisiert. Bildungsforschung ist interdisziplinär, da unterschiedliche Disziplinen (Erziehungswissenschaften, Psychologie, Soziologie, Ökonomie...) einen Beitrag zur Klärung von Fragen und Lösungen von Problemen im Bildungswesen leisten können.

Die Unterrichtsforschung ist Teil der Bildungsforschung und fokussiert auf den Unterricht (Analyse, Planung, Durchführung) und Faktoren, die den schulischen Erfolg beeinflussen. Es geht um Fragen der Qualität und Wirksamkeit von Unterricht (Kiel, 2016).

1.1 Forschung ist wichtig!

In diesem Kapitel wird begründet, weshalb Forschung bedeutsam ist. Es wird auch dargelegt, dass eine aktiv forschende Haltung eine essenzielle Grundlage professionellen Handelns als Lehrperson ist.

1.1.1 Lernziele und -fragen

Sie können darstellen, weshalb die Rezeption, Teilhabe und Produktion eigener Forschung a) als Teil Ihres Studiums und b) als essenzielle Elemente in Ihrer (zukünftigen) beruflichen Tätigkeit als Lehrperson wichtig sind. Insbesondere:

- Was wird unter Bildungs- und Unterrichtsforschung verstanden?
- Wie gelangt man zu Wissen, um ein Problem zu lösen?
- Was zeichnet das wissenschaftliche Vorgehen zur Erlangung von Wissen aus?
- Wie unterscheiden sich die Grundlagenforschung, angewandte Grundlagenforschung, Praxisforschung und Evaluation voneinander?
- Was ist mit der Unterscheidung quantitativer und qualitativer Forschung gemeint?
- Was sind grundlegende Kompetenzen für das Forschen?

1.1.2 Forschung

Forschung ist die systematische Suche nach Antworten auf Probleme und Fragestellungen mit dem Ziel, neue Erkenntnisse zu gewinnen sowie diese zu dokumentieren und zu veröffentlichen. Gute Forschung stellt bedeutsame, in der Praxis oder Theorie begründete Fragen, die empirisch überprüft werden können (Feuer et al., 2002). Forschung bezieht sich weiter auf relevante Theorien und verwendet Methoden, die es erlauben, die Fragestellung zu untersuchen. Die Argumentation ist nachvollziehbar und kohärent. Forschung führt zu replizierbaren und generalisierbaren Ergebnissen und legt dazu Daten und Methoden offen. Ein Problem, eine Fragestellung wissenschaftlich zu untersuchen bedeutet, systematisch, transparent und in einem Dialog mit anderen Forschenden Informationen zu erhalten, zu sammeln und einzuordnen.

1.1.3 Die Welt sehen

Forschung ist eine von vielen Möglichkeiten die Welt zu sehen, darzustellen und zu verstehen. Die Welt kann ganz unterschiedlich wahrgenommen werden (Fraenkel et al., 2012): durch sinnliche Erfahrung, durch die Suche nach Übereinstimmung mit anderen, durch den Bezug auf die Meinung von Expert:innen oder eben durch wissenschaftliches Denken und Argumentieren.

Sinnliche Erfahrung. Wir sehen, wir hören, wir riechen, wir schmecken, wir berühren und erhalten tagtäglich viele Informationen. Sensorische Informationen sind jedoch unzuverlässig und unvollständig. Unsere Wahrnehmung hängt z. B. von der Stimmung ab. Bereits ganz einfache Einflüsse können auf die Stimmung einwirken - das Wetter ist schön, man befindet sich in einem angenehmen Raum, das Lieblingsteam hat ein Spiel gewonnen. Dies genügt, damit sich Menschen glücklicher fühlen und mit ihrer Arbeit, ihrer Wohnung oder dem Leben zufriedener sind (Schwarz & Clore, 1983). Unsere Wahrnehmung hängt z. B. auch von Vorurteilen und Erwartungen ab. Dies zeigt sich auch im Lehr-Lern-Prozess bei der Einschätzung der Leistung und des Leistungspotenzials einer Schülerin oder eines Schülers. Herkunft, Sympathie, Aussehen und andere Faktoren fließen unbemerkt in die Beurteilung ein (Jürgens & Lissmann, 2015). Um verlässliches Wissen zu erhalten, können wir uns also nicht allein auf unsere Sinne verlassen, sondern müssen das, was wir zu wissen glauben, mit anderen Quellen überprüfen.

Übereinstimmung mit anderen. Es ist vorteilhaft, die eigene Wahrnehmung, Beobachtungen und Einschätzungen mit denjenigen anderer Personen zu vergleichen. Dies hilft, Unwahres zu verwerfen. Das Problem ist aber, dass die anderen falsch liegen können. Alltags- und Allgemeinwissen (Wissen ohne wissenschaftlichen Anteil) kann falsch sein. Vor allem «gewachsenes Alltagswissen» (Tietgens, 2011) kann sich als sehr hartnäckig gegenüber Veränderungen erweisen und lässt sich oft nicht einfach durch wissenschaftliche Erkenntnisse verändern. Dabei kommt anderen Personen eine wichtige Rolle zu. Eine Mehrheit für eine Idee zu erlangen, ist keine Garantie

dafür, dass die Mehrheit die Wahrheit vertritt, recht hat. Beschrieben ist dies zum Beispiel auch im Phänomen des Gruppendenkens (Janis, 1972). Das ist, wenn eine Gruppe mit hohem internem Zusammenhalt eine von der realen Welt unabhängige Sicht entwickelt und basierend darauf entscheidet und handelt. Alternative Sichtweisen werden nicht akzeptiert und ohne Prüfung verworfen.

Meinung von Expert:innen. Expert:innen zeichnen sich durch ein hohes, fachliches Wissen aus und dadurch, dass sie dieses Wissen im Kontext situieren und eine dezidierte Meinung haben. Expert:innen können uns eine Meinung auf der Grundlage dessen geben, was sie wissen.

Logik. Ein Set von Regeln in Vorgehensweisen, um Argumente auf ihre Gültigkeit, gemäss den Regeln, zu prüfen. Die Logik ...

lässt sich in verschiedene Bereiche wie etwa formale oder informelle Logik einteilen. Um nur ein paar Grundzüge zu nennen: Die formale oder auch klassische Logik beschäftigt sich mit der Analyse und Konstruktion von sprachlich formalisierten Schlussfolgerungen, die von allgemeinen Prämissen ausgehend abgeleitet werden. Dazu wurden auch spezielle Zeichensysteme eingeführt. Beispielsweise folgt zwingend aus den Prämissen $A \rightarrow B$ und $B \rightarrow C$: $A \rightarrow C$, unabhängig von den semantischen Bezügen. Dieser logische Schluss kann in ein häufig verwendetes Beispiel für ein deduktives Argument verwandelt werden: Sokrates ist ein Mensch, alle Menschen müssen sterben, Sokrates muss sterben. (Jahn, 2019, S. 21–22)

Sie wollen Ihre Noten verbessern? Studierende, die in den Veranstaltungen regelmässig Notizen machen, stellen fest, dass sich ihre Noten verbessern. Wenn Sie sich regelmässig Notizen machen, dann sollten sich auch Ihre Noten verbessern. Das ist doch logisch: Sie machen ab sofort Notizen. Doch, stimmt das? Es besteht eine grundsätzliche Gefahr in der logischen Argumentation: Nur wenn die grossen und kleinen Prämissen eines Syllogismus beide zutreffen, ist die Schlussfolgerung garantiert wahr (Jahn, 2019). Wenn eine der beiden Prämissen falsch ist, kann die Schlussfolgerung wahr sein oder auch nicht.

Wissenschaftliches Denken. Grundsätzlich geht es darum, Ideen öffentlich und in Diskussion mit anderen Personen zu testen. Deshalb sind Kontakte, Vorträge, Kongresse, Publikationen in der Wissenschaft sehr wichtig – neben dem systematischen, wissenschaftlichen Arbeiten. Dabei kann eine wissenschaftliche Vorgehensweise wie folgt charakterisiert werden (Fraenkel et al., 2012): Ausgangspunkt ist erstens ein Problem, das nach einer Antwort verlangt. Es werden zweitens Schritte unternommen, um das Problem oder die zu beantwortenden Fragen genauer zu definieren. Der Zweck einer Studie wird genau geklärt. Es wird drittens dargestellt, wie herausgefunden werden kann, mit welchen Informationen das Problem gelöst werden kann. Viertens muss entschieden werden, wie die Informationen, die wir erhalten, organisiert werden. Und fünftens müssen die gesammelten Informationen analysiert und interpretiert werden.

1.1.4 Arten von Forschung

Forschung ist nicht gleich Forschung. Diese kann nach unterschiedlichen Gesichtspunkten strukturiert / gruppiert werden; so etwa nach Erkenntnisinteresse, methodischem Zugang oder der Art der Interaktion mit untersuchten Personen (Fraenkel et al., 2012; Pfeiffer & Püttmann, 2018; Timpelt & Kadera, 2018).

Erkenntnisinteresse. Die Grundlagenforschung, die anwendungsorientierte Grundlagenforschung, die angewandte Forschung oder Evaluationsstudien können sich auf dieselben Theorien und Methoden beziehen, unterscheiden sich aber darin, welche Fragen beantwortet werden sollen. Beispiele sind in Tabelle 3 aufgeführt.

Grundlagenforschung. Entwicklung und Überprüfung von Begriffen und Theorien (Döring & Bortz, 2016). Die Forschung steuert sich selbst. Sie ist nicht an Aufträge oder politische Vorgaben geknüpft.

Anwendungsorientierte Grundlagenforschung. Verstehen von hochkomplexen pädagogischen Handlungssituationen, in denen einfache, sich auf eine einzelne Disziplin oder Theorie

beziehende Erklärungsansätze nicht möglich sind. Der [Schweizerische Nationalfond](#) (SNF) (2020) beschreibt auf seiner Webseite die anwendungsorientierte Grundlagenforschung wie folgt:

Merkmale, die darauf hinweisen, dass ein Projekt anwendungsorientiert ist:

- *Absicht*: Das Projekt verfolgt wissenschaftliche Ziele und will gleichzeitig ein praktisches Problem lösen.
- *Konzept*: Obwohl das Projekt prinzipiell Grundlagenforschung betreibt, kann es zur Lösung von praktischen Problemen oder Fragen beitragen.
- *Herkunft der Forschungsfrage*: Die Fragestellung wurde von Forschenden unter Einbezug der User Community / Anwender entwickelt.
- *Praktische Umsetzung in der näheren Zukunft*: Das Projekt hat das Potenzial, in der näheren Zukunft praktisch umgesetzt zu werden (z. B. durch einen Technologietransfer, der durch eine [Innosuisse](#)-Finanzierung ermöglicht wird).
- *Output-Arten*: Das Projekt wird sowohl akademischen wie auch nicht-akademischen Output produzieren.
- *Zielpublikum*: Die Resultate verbreiten sich auch in nicht-akademischen Kreisen.

Beteiligte Personen: Die Forschungsgruppe besteht aus Forschenden und Akteuren aus der Praxis.

Wenn mehrere dieser Merkmale zutreffen, deutet dies darauf hin, dass ein Projekt anwendungsorientiert ist.

Angewandte Forschung / Praxisforschung. Probleme, die für die Bildung, Gesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung oder Politik relevant sind.

Tabelle 3

Beispiele zu Forschungsarten

Grundlagenforschung

Neurologische und psychologische Erforschung der Wirkungen von digitalen Medien auf die Hirnstruktur

Anwendungsorientierte Grundlagenforschung

Erforschung der Auswirkungen von Mediennutzung auf die eigenständige Konstruktion von Wissen.

Angewandte Forschung

Welche Medien eignen sich für den didaktisch-kreativen Einsatz im Schulunterricht bei 9-11-jährigen?

Bemerkung. In Anlehnung an Pfeiffer und Püttmann (2018).

Evaluationsstudien. Eine Evaluation kann verstanden werden als «jegliche Art der zielgerichteten und zweckorientierten Festsetzung des Wertes einer Sache ...» (Köller, 2009, S. 334). Evaluieren können Objekte, Gegenstände, Massnahmen, Personen, Gruppen usw. Dabei soll aufgezeigt werden, ob bestimmte Massnahmen wie Interventionen, neue Curricula, politische Massnahmen, Präventionsprogramme oder Weiterbildungen, gut durchgeführt wurden und die erwarteten Ziele erreichen. Entsprechend finden sich Evaluationen unter anderem in der Politik, Bildung, Entwicklungszusammenarbeit, Forschung und Technologie, Gesundheit, Sozialer Arbeit (Widmer et al., 2009).

Evaluation ist oft auch *Auftragsforschung*: «Wissenschaftliche Dienstleistung, die für festgelegte Zwecke und nach begründeten Kriterien insbesondere Programme und Projekte beschreibt und bewertet. Die Bewertung geschieht systematisch, transparent sowie nachvollziehbar und basiert

auf Daten und Informationen, die mithilfe sozialwissenschaftlicher Methoden gewonnen werden» (Balzer & Beywl, 2015, S. 186). Die Schweizerische Evaluationsgesellschaft (SEVAL) (2016) definiert Standards, nach denen eine gute Evaluation durchgeführt werden sollte.

Methodischer und analytischer Zugang. Wesentlich für die Wahl des methodischen und analytischen Zugangs sind die Problemstellung und die Forschungsfrage. Eine Studie sollte jedoch nie ausgehend von den Methoden konzipiert werden. Erst wenn die Forschungsfrage vorliegt und diese begründet ist, kann entschieden werden, ob ein qualitatives oder quantitatives Forschungsdesign zielführend ist oder ob ein gemischtes Design, ein *Mixed-Method Design* (Kelle, 2019) angezeigt ist.

Qualitative Forschung umfasst verschiedenste Methoden und Ansätze, die sich dadurch charakterisieren, dass sie «sich einem sinnverstehenden Zugang zu alltagsweltlichen Zusammenhängen widmen» (Mey & Ruppel, 2018, S. 207). Qualitative Forschung folgt eher einem interpretativen Paradigma (Pfeiffer & Püttmann, 2018). Qualitative Forschung enthält oft mehrere zirkuläre Elemente, in denen Fragestellung, Datenerhebung und Auswertung ineinandergreifen, und sie ist rekonstruktiv (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2019).

Quantitative Forschung folgt eher einem erklärenden Paradigma (Pfeiffer & Püttmann, 2018; Shadish et al., 2002). Entsprechend dient quantitative Forschung der Prüfung von vorab formulierten Hypothesen (Kelle et al., 2017). Mittels quantitativer Forschung können auch Fragen der Kausalität, der Beziehung von Ursache und Wirkung, beantwortet werden, zum Beispiel durch Experimente oder Quasi-Experimente (Shadish et al., 2002).

Rolle der Studienteilnehmer:innen. Die Daten für eine Studie können selbst erhoben werden (Primärdaten) oder es kann auf bestehende Daten zurückgegriffen werden (Sekundäranalyse). Daten für Sekundäranalysen können zum Beispiel über [FORS](#) oder beim [Bundesamt für Statistik](#) bezogen werden oder liegen aus eigenen Forschungsprojekten vor. Primärdaten entstehen, wenn man selbst Daten erhebt, entweder im Rahmen von Befragungen, Interviews, Experimenten, Interventionsstudien oder auch in einem partizipativen Forschungsprozess. Die Studienteilnehmer:innen sind ganz unterschiedlich in den Prozess involviert. So hängt die Teilnahme an (anonymen) Befragungen zum Beispiel sehr stark von der Einstellung der Umfrageteilnehmer:innen ab (Hlawatsch & Krickl, 2019).

In den letzten Jahren werden vor allem die Schulleitungen und Schulen mit einer zunehmenden Anzahl von Anfragen konfrontiert, an einer Befragung oder Studie teilzunehmen. Dies kann dazu führen, dass die Schulen zurückhaltend in den Zusagen werden. Auch persönliche Befragungen werden oft nicht ausgefüllt.

Es braucht also einen triftigen und wichtigen Grund, um eine eigene Datenerhebung durchzuführen. Die Analyse von Sekundärdaten oder auch von Registerdaten kann eine Alternative sein. Quantitative Studien setzen eine grosse Anzahl von teilnehmenden Personen voraus. Das kann funktionieren, wenn klare Hypothesen vorliegen. Ein Beispiel ist eine Studie im Rahmen der F&E Werkstatt Sek I, bei der das Modell der Interessenentwicklung von Lent et al. (2002) bezüglich der geschlechtsspezifischen Entwicklung ICT-bezogener Interessen geprüft wurde (Fischbach & Stockmeyer, 2019). Die Studierenden hatten Zugriff auf mehrere Klassen der Sekundarstufe I und die Unterstützung der Schulleitung.

Qualitative Studien setzen wie quantitative Studien eine Aufarbeitung relevanter Literatur voraus. Die Anzahl der beobachteten oder interviewten Personen mag kleiner sein. Dafür sind zum Beispiel die Anforderungen an die Durchführung, Aufzeichnung, Transkription und Auswertung von Interviews sehr viel grösser. So ist es zum Beispiel nicht trivial, in einem Interview mit Schüler:innen auf der Sekundarstufe I eine genderstereotype Berufswahl zu thematisieren und zu hinterfragen – und dabei die eigenen Vorstellungen hintenanzustellen und die Jugendlichen auch nicht mit Suggestivfragen in eine bestimmte Richtung zu lenken.

Forschung soll mit einem klar beschriebenen Problem beginnen. Weiter unten wird deshalb der Design-Based Ansatz ausführlich besprochen (The Design-Based Research Collective, 2003), da dieser einen Rahmen vorgibt, wie lern- und unterrichtsbezogene, innovative Forschung

erfolgen kann. Es ist auch ein Ansatz, der in der fachdidaktischen Forschung, aber nicht nur, verbreitet ist (Peters & Roviró, 2017).

1.1.5 Forschung braucht es

Forschung braucht es, um auf aktuelle Fragen gute Antworten zu finden. Dazu braucht es auch den Austausch und die Kommunikation innerhalb der Forschung und zwischen der Forschung und der Praxis. Ein wichtiges Instrument der Kommunikation sind Publikationen. Vier Hinweise zum Stöbern und Weiterlesen:

[Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften \(SZBW\)](#). Die SZBW ist ein Publikationsorgan für Forschende aus den Bildungswissenschaften. Sie fördert den Austausch und stärkt die Beziehungen zwischen Forschungsinstitutionen.

[Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis](#). Die Schweizerische Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung (SGAB). Sie publiziert Ergebnisse aus der Berufsbildungsforschung.

Auf dem [Fachportal Pädagogik](#) kann Literatur recherchiert werden in [pedocs](#) oder [FIS Bildung](#) zu allen Teilbereichen des Bildungswesens.

[Education Resources Information Center ERIC](#) is an internet-based digital library of education research and information sponsored by the Institute of Education Sciences (IES) of the U.S. Department of Education.¹

1.1.6 Weshalb Lehrpersonen forschen sollen

Folgt man Altrichter und Mayr (2004), so ist Lehrpersonenbildung als Bildung durch Wissenschaft zu konzipieren und Forschung als Prozess in die Ausbildung hineinzunehmen. Der Zugang zur Forschung ist zuerst ein *rezeptiver*. Relevante Forschung zu Schule, Unterricht, Lernen, Entwicklung wird aufgenommen. Eine *basale Methodenkompetenz* hilft, wissenschaftliche Publikationen zu verstehen, wie zum Beispiel auch [Publikationen zu PISA](#) oder den [Bildungsbericht Schweiz 2018 \(Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung \(SKBF\), 2018\)](#). Es soll das *Fallverstehen* eingeübt werden, also die Anwendung von Forschungsergebnissen in berufsrelevanten Situationen. Studierende sollen angeleitet in *Forschungsprojekten mitarbeiten* und sich in *Praxisforschung* üben. Eigene Forschung durchzuführen, mit dem Ziel, diese in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Diskussion zu stellen, wird angesprochen, jedoch nicht als Ziel formuliert.

Im Folgenden argumentieren wir, dass Lehrpersonen sowohl Konsument:innen von Forschung wie auch Produzent:innen sein sollen.

Was ist Forschungskompetenz? Das Erlernen von Forschungskompetenz ist mit dem Erwerb von Wissen und dessen Anwendung im Rahmen des Studiums noch nicht getan. Ganz wesentlich ist, dass sich eine forschende Haltung entwickelt und sich diese in das Professionsverständnis einer Lehrperson eingraviert.

Forschungskompetenz bezeichnet nach Kergel und Heidkamp-Kergel (2019) Fähigkeiten und Fertigkeiten, Erkenntnisherforderungen epistemologisch zu reflektieren und sich forschungsmethodisch fundiert mit diesen Erkenntnisherforderungen mit der Zielsetzung der Wissenskonstruktion auseinanderzusetzen. Das Studium diene dazu, die Studierenden in die Welt wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens einzuführen und zu sozialisieren. Dementsprechend ist das „Studium als eine Einheit von Lernen und Forschen“ (Baacke et al., 2009, S. 7) zu begreifen. In diesem Sozialisationsprozess sollen sukzessive Forschungskompetenzen erworben, verstärkt und erweitert werden.

Forschung als Teil der Ausbildung an einer Hochschule. Grundsätzlich zielt die Lehre an Hochschulen neben der Förderung von Fachkompetenz grundsätzlich auch auf die Entwicklung von Forschungskompetenz, die Entwicklung einer wissenschaftlichen Herangehensweise und die

¹ <https://ies.ed.gov/ncee/projects/eric.asp>

Fähigkeit zur Kooperation und Kommunikation im wissenschaftlichen Kontext (Schaper, 2012). Im Qualifikationsrahmen für den Hochschulbereich in der Schweiz, dem [ngf.ch-HS](#) (crus, 2011) sind die Aspekte Wissen und Verstehen, Anwendung von Wissen und Verstehen, Urteilen, kommunikative Fertigkeiten, Selbstlernfähigkeit genannt. Dabei wird für die Stufe Master festgehalten, dass Studierende ihr Wissen und Verstehen und ihre Problemlösungsfähigkeiten in einem neuen oder unvertrauten Umfeld innerhalb breiterer (oder multidisziplinärer) Kontexte in ihrem Studienbereich anwenden können. Bei Lehrpersonen heisst dies, dass sie Forschungsergebnisse in der Praxis umsetzen können, diese transformieren können. In einem Dokument zur Anerkennung von Lehrdiplomen verweisen die [Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren \(EDK\)](#) und [swissuniversities](#) darauf, dass sie «Ausbildung ... Theorie und Praxis sowie Lehre und Forschung (verbindet)» (EDK & swissuniversities, 2019).

Forschungsorientierung als pädagogische Haltung. Forschungsbasiertes Lehren und Lernen scheint keine Selbstverständlichkeit zu sein:

In educational practice, what needs to be supported, because it is not yet a given, is the transfer of improved reflection and inquiry skills gained through doing research into daily teaching practice. (Brew & Saunders, 2020, S. 4)

Wenn forschungsbasiertes Lehren und Lernen zum Standard werden soll, dann müssen Studierende aktiv in den Forschungsprozess einbezogen werden. Nur so können sie Kompetenzen erwerben, die es ihnen ermöglichen, selbst zu forschen. Doch wie lernt man Forschen? Die eine Konzeption geht davon aus, dass zuerst der fachliche Inhalt vermittelt und gelernt werden muss. Dies bildet dann die Basis, um Forschungsfragen zu formulieren und zu bearbeiten. Die andere Konzeption geht davon aus, dass beides gleichzeitig gemacht werden kann, wenn die Studierenden ermutigt werden, zu lernen, wie Forschende denken (Brew & Saunders, 2020).

Es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was eine Lehrperson ist und ob und was sie forschen soll oder kann. Dies bildet sich auch in der Ausbildung ab. Es ist die Frage, welches Professionsverständnis eine Lehrperson hat und wie dieses durch die Ausbildung entwickelt wird. In Abbildung 2 ist dies anhand der Dimensionen intuitiv vs. rational und induktiv vs. deduktiv aufgespannt. Mögliche Implikationen für das pädagogische Denken und die Art und Weise, wie das Studium organisiert ist, sind im Folgenden ausgeführt.

Abbildung 2

Konzeptionen der Bildung von Lehrpersonen

Bemerkung. Aus Jyrhämä et al. (2008, S. 4).

Die Konzeptionen gemäss Abbildung 2 sind wie folgt beschrieben:

- experiential and personal method (erfahrungsbezogene und persönliche Methode) - teachers without official qualifications work and they construct their understanding of teaching.

- school-based teacher education (schulbasierte Lehrpersonenausbildung) - national curricula as well as the routines and tradition of a school provide the framework for professional growth.
- problem-based or case-specific programme (problembezogenes oder fallspezifisches Programm) - problem-based thinking as well as case-specific and individual orientations towards educational phenomena are central.
- research-based teacher education (forschungsbasierte Lehrpersonenausbildung) - there is a major subject, methodological studies and a relationship with the reality of school in the study programme.

Die Auswirkungen dieser vier Konzeptionen auf das Bild und die Rolle der Lehrperson sind immens. Wenn wir davon ausgehen, dass sich die Kompetenzen einer Lehrperson erfahrungsbezogen entwickeln, dann bräuchte es eigentlich kein Studium. Bei einer schulbasierten Lehrpersonenausbildung würden basierend auf einem Curriculum genau die darin definierten Inhalte vermittelt und eingeübt, inklusive Vorgabe der Unterrichtsmaterialien und des Stundenplans. Dieses Modell findet sich in Ländern mit einer stark zentralistischen Steuerung der Bildung.

Für den weiteren Verlauf der F&E Werkstatt Sek I orientieren wir uns an der Idee einer forschungsbasierten Ausbildung, in der auch problem- und fallbezogene Elemente ihren Platz finden. Es geht also darum, eine forschende Haltung zu entwickeln. Eine forschende Haltung umfasst volitionale, kognitive, soziale und ethische Grundlagen der selbstreflexiven Begleitung der eigenen Berufsarbeit (Fichten & Meyer, 2014). Denn es sei an jeder Lehrpersonen, ihre Planung des Unterrichts nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zu gestalten unter Berücksichtigung neuer Entwicklungen und wissenschaftlicher Erkenntnisse (Egger & Ophoff, 2020). Dies wird durch eine forschende Haltung gefördert.

Forschungsgeleitetes Handeln. Doch was heisst forschungsgeleitetes Handeln und die Entwicklung einer forschenden Haltung nun genau? In Abbildung 3 sind dazu einige Aspekte aufgeführt und in einen prototypischen Ablauf gebracht.

Abbildung 3
Theorie- und forschungsgeleitetes Handeln

Bemerkung. Nach an Habermas (2016).

Nutzer:in – Produzent:in. Wenn aber das Ziel sein soll, dass die Lehrpersonen nicht nur Forschung rezipieren, sondern auch aktiv dazu beitragen, muss Abbildung 3 ergänzt werden. «The aim is to educate practitioner researchers or reflective teachers who are both consumers of educational scientific knowledge as well as producers of it” (Jyrhämä et al., 2008, S. 3). In Abbildung 4 ist der Kreis ergänzt durch «Forschungsfrage entwickeln», «Studie durchführen» und «Berichtlegung».

Abbildung 4

Theorie- und forschungsgeleitetes Handeln: nutzen und erzeugen

Bemerkung. In Anlehnung an Haberfellner (2016).

1.1.7 Aufgaben

Die Aufgaben finden Sie auf [Moodle](#).

1.2 Problemstellung und Forschungsfrage

Wenn man im Alltag mit einer Problemstellung konfrontiert ist, ist ein erster Schritt, diese gut darzustellen und dann zu überprüfen, inwiefern das Problem bereits wissenschaftlich untersucht wurde, was der aktuelle Kenntnisstand ist und welche Fragen noch offen sind. Hierfür ist es notwendig, wissenschaftliche Literatur zu recherchieren, zu lesen und zu verarbeiten. Zur Beantwortung noch offener Fragen kann dann allenfalls eine eigene Studie durchgeführt werden. Damit dies gelingt, ist die zu untersuchende Problemstellung bzw. das interessierende Thema einzugrenzen und eine konkrete Fragestellung für die Studie zu formulieren. In vielen Fällen ist es darüber hinaus sinnvoll, bereits vorab Vermutungen über den Ausgang der Studie, sogenannte Hypothesen, aufzustellen. Im Folgenden werden diese Schritte genauer erläutert.

1.2.1 Lernziele

- Gezielt wissenschaftliche Literatur recherchieren und auswählen sowie effizient lesen und verarbeiten
- Ein Thema eingrenzen, eine Fragestellung formulieren und Hypothesen aufstellen
- Die Notwendigkeit für diese Arbeitsschritte darlegen können

1.2.2 Literatur recherchieren, lesen und verarbeiten

Literaturrecherche bedeutet nicht, möglichst viele Texte zu einem Thema zu finden, sondern die richtigen und nur so viele, wie auch bearbeitet werden können (Frank et al., 2007). Damit Sie bei der Literaturrecherche nicht verzetteln und vom Hundertsten ins Tausendste kommen, erhalten Sie im Folgenden ein paar Tipps zum gezielten und effizienten Vorgehen.

Ein wichtiger erster Schritt zur Literaturrecherche ist die Klärung, was überhaupt gefunden werden soll. Als Ausgangspunkt für die Recherche dienen die Beschreibung des Problems, Literaturempfehlungen von Dozierenden oder ein Einführungstext – beispielsweise in einem Lehrbuch. Auch Einträge zum interessierenden Thema in Nachschlagewerken bzw. Lexika eignen sich zum Einstieg. Wikipedia-Artikel sind zwar grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen, da die jeweilige Autorenschaft unbekannt ist, jedoch enthalten die Einträge oft Hinweise auf grundlegende Literatur zum Thema (Zentrum Lesen, o.J.a).

Hat man sich einen ersten Überblick über das Thema verschafft, gilt es, gezielt spezifischere Literatur zu suchen. Hierfür können Sie Hinweisen in bereits gefundener Literatur nachgehen – scannen sie das Literaturverzeichnis eines Textes. Sie können nach Namen von Autor:innen, Konzepten oder Modellen suchen, die Ihnen in Texten zum interessierenden Thema häufiger begegnen. Zudem eignen sich speziellere Suchmaschinen und Datenbanken wie Fachbibliografien oder -datenbanken (Zentrum Lesen, o.J.a). In Kapitel 1.1.5 *Forschung braucht es* haben wir Sie bereits auf das [Fachportal Pädagogik](#) und das [Education Resources Information Center ERIC](#) hingewiesen.

Wenn Sie Literatur zu Ihrem Thema gefunden haben, können Sie anhand folgender Kriterien die Qualität der Quellen beurteilen und qualitativ hochwertige Texte auswählen, die Sie in Ihrer Arbeit berücksichtigen möchten:

- *Aktualität*: Wann wurde der Text erstellt bzw. überarbeitet?
- *Veröffentlichungszweck*: Was ist der Hintergrund? Für welche Zielgruppe wurde der Text verfasst?
- *Quelle*: Gibt es eine:n Autor:in? Wo arbeitet er bzw. sie? Wo ist der Beitrag veröffentlicht (z. B. im Internet, in einer Zeitschrift mit peer review², in einem Buch mit Herausgeber-schaft, bei einem renommierten Verlag)?
- *Inhalt*: Was ist der Inhalt des Textes? Wie objektiv ist die Darstellung?

² *Peer review* ist ein Verfahren zur Qualitätssicherung wissenschaftlicher Arbeiten, bei dem unabhängige Expert:innen aus dem entsprechenden Fachgebiet die Arbeit begutachten, bevor sie publiziert wird.

- *Aufbau*: Werden Fragestellung und methodisches Vorgehen beschrieben? Werden Ergebnisse und Diskussion getrennt?
- *Nachprüfbarkeit*: Sind Quellenhinweise bzw. Zitate vorhanden? Gibt es ein Literaturverzeichnis?

Wichtig ist dabei, dass die Kriterien der Orientierung dienen, jedoch keine Garantie für eine hohe Qualität sind.

Recherchierte Literatur professionell ablegen. Mit dem Literaturverwaltungsprogramm [Zotero](#) können Sie Ihre recherchierte Literatur effizient und übersichtlich ablegen, verwalten, schnell und gezielt auf bereits gefundene Quellen zugreifen und diese in Ihren Text einbinden. Mehr dazu finden Sie in Kapitel 1.6.6 *Zotero*.

Wenn geeignete Texte zum Thema gefunden wurden, gilt es, diese zu lesen und zu verarbeiten. Bevor Sie im Folgenden verschiedene Methoden zum effizienten Lesen und Verarbeiten wissenschaftlicher Texte kennenlernen, nehmen Sie sich kurz Zeit und beantworten Sie für sich folgende Fragen:

- Wie gehen Sie beim Lesen eines wissenschaftlichen Textes vor? Was machen Sie anders im Vergleich zum Lesen einer Freizeitlektüre?
- Wie würden Sie bei einem wissenschaftlichen Text vorgehen, wenn Ihre Frage lautet
 - Welche Theorien liegen der Studie zugrunde?
 - Welche Implikationen ergeben sich aus der Studie für die Praxis?
 - Wie wurde in der Studie vorgegangen?

Wissenschaftliche Texte liest man üblicherweise nicht einfach von A bis Z durch. Je nachdem, welche Informationen interessieren, können entsprechende Textstellen gezielt angesteuert werden. Dies ist möglich, weil wissenschaftliche Texte in der Regel in gleicher oder zumindest ähnlicher Weise aufgebaut sind.

Ein wissenschaftlicher Text über eine empirische Studie weist üblicherweise folgende Struktur auf: Auf ein vorangestelltes Abstract bzw. eine Kurzzusammenfassung folgt eine Einleitung, die zum Thema hinführt. Anschliessend wird der theoretische Hintergrund dargelegt, der benötigt wird, um die Studie zu verstehen. Es folgt die Erläuterung des methodischen Vorgehens (von Forschungsdesign über Stichprobenwahl, Erhebungsmethoden bis hin zur Datenanalyse). Dann werden die Ergebnisse (meist in Worten sowie grafisch oder tabellarisch) dargestellt. In der anschliessenden Diskussion werden die Ergebnisse zusammengefasst, interpretiert und in den theoretischen Kontext eingeordnet. Bisweilen schliesst ein kurzes Fazit den Text ab.

Es ist also sinnvoll, sich vor dem Lesen eines wissenschaftlichen Textes zu überlegen, welche Information man aus dem Text gewinnen möchte, um dann gezielt die entsprechenden Abschnitte zu fokussieren.

Auf den [Webseiten des Zentrums Lesen](#) werden zudem drei Stufen der Verarbeitung wissenschaftlicher Texte mit je unterschiedlichen Zielen unterschieden:

1. Erstbearbeitung → Ziel: Sich einen Überblick verschaffen
2. Markieren bzw. genaues Lesen → Ziel: Den Text gut verstehen
3. Zusammenfassen → Ziel: Über Markieren und Notizen hinausgehende Verarbeitung

Je nachdem, welches Ziel Sie verfolgen bzw. wie tief Sie einen Text verarbeiten möchten, können Sie die entsprechende Lesestrategie auswählen bzw. entscheiden, wie viele der beschriebenen Stufen Sie nehmen möchten. Eine genaue Beschreibung der Vorgehensweisen sowie weitere Informationen zum Thema «Fachtexte lesen und verarbeiten» finden Sie auf den [Webseiten des Zentrums Lesen](#).

1.2.3 Thema finden und Fragestellung formulieren

Ein klar beschriebenes Problem, ein eingegrenztes Thema und eine möglichst präzise Fragestellung bilden eine wichtige Grundlage für das Verfassen eines wissenschaftlichen Textes (Zentrum

Lesen, o.J.b). Sie verhindern, dass man sich verzettelt und sorgen dafür, dass die Arbeit zielgerichtet und bewältigbar ist. Eine Methode zur Eingrenzung des Themas ist die sogenannte [«Themenpyramide»](#) (Zentrum Lesen, o.J.c). Sie kann, wie in Abbildung 5 exemplarisch dargestellt, dabei helfen, ein grosses Thema oder Themengebiet schrittweise immer stärker einzugrenzen, bis am Ende ein konkretes Thema erreicht ist, dessen Bearbeitung im gegebenen Rahmen realistisch erscheint.

Abbildung 5
Beispiel einer Themenpyramide

Bemerkung. In Anlehnung an eine Darstellung des Zentrums Lesens der PH FHNW (o.J.c).

Ist das Thema eingegrenzt, folgt im Forschungsprozess die Formulierung einer wissenschaftlichen Fragestellung. Diese wird aus der Theorie, sprich der rezipierten wissenschaftlichen Literatur, abgeleitet. In der schriftlichen Fixierung der Forschungsarbeit müssen alle Fachbegriffe, die in der Fragestellung vorkommen, zuvor im Theorieteil erklärt worden sein. Eine gute Fragestellung sollte die folgenden Kriterien erfüllen (Roos & Leutwyler, 2017):

- *Relevanz:* Bezug auf theoretisch und / oder praktisch bedeutsame Aspekte eines Themas
- *Eingrenzung:* Mittlere Reichweite, d. h. weder so umfassend, dass eine Beantwortung im gegebenen Rahmen unrealistisch ist, noch so stark eingegrenzt, dass jegliche Relevanz verloren geht
- *Gehalt:* Ermöglichung einer produktiven und gewinnbringenden Bearbeitung des Themas
- *Klarheit:* Klar, zielgerichtet, eindeutiger Fokus
- *Beantwortbarkeit:* Beantwortung mit vorhandenen Mitteln, innerhalb der gegebenen Zeit mit angemessenem Aufwand möglich
- *Neuigkeitsgehalt:* Generierung neuer Erkenntnisse
- *Innovationspotential:* Eröffnung neuer Denk- und Suchrichtungen

Bei der Formulierung einer guten Fragestellung kann der sogenannte [«wissenschaftliche Dreisatz»](#) hilfreich sein (Zentrum Lesen, o.J.). Er ist eine Methode, mit der sich ein Thema bzw. eine bereits formulierte erste Fragestellung so präzisieren lässt, dass sich das weitere Vorgehen

daraus ergibt. Dabei wird ein Satz formuliert, der sich aus den folgenden drei Bestandteilen zusammensetzt:

1. *Thema*: Ich untersuche / arbeite an / forsche über ...
2. *Erkenntnisinteresse*: weil ich herausfinden möchte, wer / was / wann / wo / welche / warum / wie / ob ...
3. *Absicht*: um zu zeigen, wie / warum / ob ...

Es ist empfehlenswert, auch den dritten Teil auszuformulieren, da dabei häufig offensichtlich wird, dass Manches noch besser durchzudenken ist. Diese und weitere Informationen zur Formulierung einer wissenschaftlichen Fragestellung finden sich auf den [Webseiten des Zentrums Lesen](#).

1.2.4 Hypothesen aufstellen

In der quantitativen Forschung wird in der Regel mit Hypothesen gearbeitet. Was ist damit gemeint? Allgemein ist eine Hypothese eine begründete Vermutung über einen Sachverhalt. In der Wissenschaft ist eine Hypothese eine theoretisch plausible Antwort auf eine Fragestellung. Sie ist eine Aussage über die Beziehung zwischen mindestens zwei inhaltvollen, empirisch erfassbaren Begriffen und leitet sich stringent aus der Theorie bzw. bereits bestehenden empirischen Befunden ab (Roos & Leutwyler, 2017). Eine wissenschaftliche Hypothese ist nie eine bloße Behauptung oder eine subjektive Vermutung. Sie ist immer gut begründet.

Hypothesen ermöglichen es, die Erklärung von Sachverhalten systematisch zu überprüfen (Roos & Leutwyler, 2017). Das Ziel der quantitativen Forschung besteht dann darin, die Gültigkeit der vorab aufgestellten Hypothesen zu überprüfen und eine Entscheidung darüber treffen zu können, ob die Hypothesen weiterhin angenommen werden können oder aufgrund der Studienresultate verworfen werden müssen. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass sozialwissenschaftliche Studien Aussagen erlauben, deren Gültigkeit mithilfe der Wahrscheinlichkeitstheorie überprüft wird. Entsprechend können Hypothesen zwar eindeutig widerlegt, aber nie abschliessend bestätigt werden. Eine neue Studie könnte immer noch der Hypothese gegenläufige Resultate liefern. Entsprechend ist die Entscheidung über die Hypothese vorsichtig zu formulieren (z. B. «die Ergebnisse stützen die Hypothese» oder «sprechen für die Gültigkeit der Hypothese», aber nie «mit diesen Resultaten ist die Gültigkeit der Hypothese bewiesen»).

Hinsichtlich der Arbeit mit Hypothesen besteht ein grundsätzlicher Unterschied zwischen der quantitativen und qualitativen Forschung. Während Hypothesen den Ausgangspunkt der quantitativen Forschung bilden, sind sie bei der qualitativen Forschung häufig das Ziel. In der qualitativen Forschung werden vorab allenfalls Thesen aufgestellt. Hypothesen werden aus den Resultaten abgeleitet. Allerdings ist es durchaus möglich, dass auch in einer quantitativen Forschungsarbeit in der Diskussion wieder neue, weiterführende Hypothesen aufgestellt werden (Shadish et al., 2002). Generell ist qualitative Forschung somit hypothesengenerierend, während quantitative Forschung als hypothesenprüfend bezeichnet werden kann.

Eine gute Hypothese zeichnet sich wie folgt aus (Döring & Bortz, 2016; Roos & Leutwyler, 2017):

- Sie ist als Aussage formuliert (nicht als Frage oder Befehl).
- Sie enthält mindestens zwei inhaltlich gehaltvolle Begriffe.
- Die verwendeten Begriffe sind mess- und operationalisierbar.
- Die Begriffe sind mit einem logischen Operator (z. B. «je – desto» oder «wenn – dann») verknüpft.
- Sie ist logisch und widerspruchsfrei.
- Sie ist eindeutig überprüf- und falsifizierbar.

1.2.5 Aufgaben

Die Aufgaben finden sich in [Moodle](#).

1.3 Forschungsprozess

Forschung ist organisiert und folgt bestimmten Regeln. Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass über Forschung auch gesprochen werden kann. Wenn jede und jeder den Forschungsprozess anders definieren würde, hätten wir wohl bald eine babylonische Sprachverwirrung. Je nach Erkenntnisinteresse und Forschungsfrage unterscheidet sich der Forschungsprozess in Details. Davon handelt dieses Kapitel.

1.3.1 Lernziele und Fragen

Je nach dem, was und wie ein Thema erforscht werden soll, unterscheidet sich der Forschungsprozess: Sie können darüber kompetent Auskunft geben und wissen, was die Schritte in einem typischen Forschungsprozess sind, wenn a) Hypothesen geprüft werden sollen, b) Theorien entwickelt werden sollen oder c) eine Entwicklung initiiert werden soll.

1.3.2 Forschendes Lernen

In Kapitel 1.1 *Forschung ist wichtig!* wurde angesprochen, dass Lernen in der Lehrpersonenbildung als «Forschendes Lernen» zu gestalten sei. Dieses wird wie folgt definiert (*Hochschuldidaktik A - Z Forschendes Lernen*, o.J.):

Zentrale Orientierungspunkte für das Forschende Lernen sind die Etappen des Forschungsprozesses. Das Forschende Lernen ordnet sich in diesen Rahmen ein, indem einzelne Schritte oder aber der ganze Prozess des Forschens als Struktur übernommen werden. Diese Etappen des Forschungsprozesses beschreiben auch die einzelnen Aufgaben, die bearbeitet werden müssen:

- Fragestellung entwickeln
- Forschungsstand sichten
- Präzise Problemstellung erarbeiten
- Forschungsplan entwerfen, Methoden prüfen
- Studie durchführen und auswerten
- Erkenntnisse einordnen, bewerten, reflektieren
- Ergebnisse darstellen, erklären, publizieren

Die Orientierung am Forschungsprozess bedeutet auch, dass Prinzipien wie „Öffentlichkeit“ und „Transparenz“ berücksichtigt werden. Studentische Forschung wird dann beispielsweise den anderen Studierenden präsentiert mit der Aufgabe, diese zu diskutieren, methodisch zu hinterfragen und also kritisch zu prüfen. Dabei wird auch die Überarbeitung zur Selbstverständlichkeit, wie dies für wissenschaftliches Arbeiten allgemein gilt.

Forschendes Lernen orientiert sich also am Forschungsprozess. Der oben dargestellte Forschungsprozess ist jedoch sehr allgemein gehalten. Auf den folgenden Seiten sind Variationen aufgezeigt.

Es werden die typischen Schritte bei einem hypothesenprüfenden, einem theoriegenerierenden, bei einem partizipativen und einem Design-Based Ansatz vorgestellt.

Der hypothesenprüfende Ansatz beruht in der Regel auf quantitativen Studien, wie in Kapitel 1.2 *Problemstellung und Forschungsfrage* gezeigt. Anhand einer grossen Zahl von Informationen werden spezifische Hypothesen mittels statistischer Verfahren überprüft. Theoriegenerierende Ansätze sind in der Regel qualitative Studien mit wenig teilnehmenden Personen. Mit der Vorstellung eines partizipativen Ansatzes wird die Frage gestellt, welche Rolle den Studienteilnehmer:innen in einem Forschungsprojekt zwischen Datenlieferant:in und Partizipation, zukommt. Mit dem Konzept der Educational Design Research (EDS) wird ein Konzept vorgestellt, das die forschende Lehrperson ins Zentrum stellt.

1.3.3 Hypothesenprüfende Forschung

Wie in Kapitel 1.2 *Problemstellung und Forschungsfrage* ausgeführt, wird bei einem...

quantitativen Paradigma ... üblicherweise ein linearer und stark strukturierter Forschungsprozess realisiert, der mit Theoriearbeit und der Ableitung von Hypothesen beginnt, mit standardisierten Erhebungsinstrumenten anhand möglichst repräsentativer Stichproben numerische Daten (Messwerte) erhebt und (in eine) statistische Datenanalyse zur Hypothesenprüfung mündet. (Döring & Bortz, 2016, S. 32)

Abbildung 6

Hypothesenprüfender Forschungsprozess

Bemerkung. In Anlehnung an Döring und Bortz (2016, S. 27).

1.3.4 Theoriegenerierende Forschung (qualitativ)

Wie in Kapitel 1.2 *Problemstellung und Forschungsfrage* ausgeführt, wird in einem...

qualitativen Paradigma ... üblicherweise ein zirkulärer bzw. spiralförmiger und bewusst wenig strukturierter Forschungsprozess realisiert, der mithilfe nicht- oder allenfalls teil-standardisierter Erhebungsverfahren anhand von Einzelfällen oder bewusst ausgewählten kleinen Samples nicht-numerische Daten (meist verbale Daten) erhebt, diese interpretierend auswertet und daraus schrittweise neue Hypothesen und Theorien bildet. (Döring & Bortz, 2016, S. 32)

Abbildung 7
Hypothesen- und theoriegenerierender Forschungsprozess

Bemerkung. In Anlehnung an Döring und Bortz (2016, S. 27).

1.3.5 Aktionsforschung – Partizipative Forschung

Wie im Kapitel 1.1 *Forschung ist wichtig!* angesprochen, können in einem Forschungsprozess den Studienteilnehmer:innen unterschiedliche Rollen zugewiesen werden. Die partizipative Forschung ist ein Ansatz, in dem Wissenschaft und Praxis gemeinsam an einer Forschungsfrage arbeiten:

Partizipative Forschungsmethoden sind auf die Planung und Durchführung eines Forschungsprozesses gemeinsam *mit* jenen Menschen gerichtet, deren soziale Welt und sinnhaftes Handeln als lebensweltlich situierte Lebens- und Arbeitspraxis untersucht wird. In der Konsequenz bedeutet dies, dass sich Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen aus der Konvergenz zweier Perspektiven, d. h. vonseiten der Wissenschaft und der Praxis, entwickeln. (Bergold & Thomas, 2012, Absatz 1)

In Abbildung 8 ist ein Beispiel für die Gestaltung eines partizipativen Forschungsprozesses aufgeführt. Im ersten Schritt «Partner:innen finden, Thema eingrenzen, Bedarf bestimmen» geht es darum, für ein Forschungsanliegen nicht nur Partner:innen zu finden, die sich für die Thematik interessieren und mitarbeiten möchten. Vielmehr wird die Forschungsfrage gemeinsam entwickelt und nicht vorgegeben. Ein mögliches Thema ist: Wir sehen aktuell, dass die bestehenden Unterlagen für das Distanzlernen nicht immer passen. Es wäre deshalb notwendig, diese Unterlagen weiterzuentwickeln. Wer könnte daran interessiert sein? Wer würde in einem solchen Projekt mitmachen? Und: Ist das überhaupt eine Frage, die in dieser Art für die Praxis relevant ist?

Abbildung 8
Partizipativer Forschungsprozess

Bemerkung. In Anlehnung an von Unger (von Unger, 2014, S. 52)

1.3.6 Evaluation

Wenn eine Evaluation eine wissenschaftliche Dienstleistung ist (Balzer & Beywl, 2015), dann muss diese einem anderen Prozess als einem Forschungsprojekt folgen, Abbildung 9. Einerseits ist entscheidend, dass zu Beginn einer Evaluation die Rollen zwischen den Auftraggebenden und den Evaluierenden geklärt werden. Dazu gehört auch die Verständigung auf den Evaluationsgegenstand und Evaluationszweck sowie die Bewertungskriterien. Eine Evaluation wird dann durchgeführt, wenn die Auftraggebenden die Ergebnisse nutzen möchten. So soll die Evaluation der Qualität der Lehre an Hochschulen dazu beitragen die Qualität der Lehre zu verbessern.

Die in einer Evaluation eingesetzten Methoden unterscheiden sich grundsätzlich nicht von den Methoden, wie diese in den Bildungswissenschaften und Sozialwissenschaften in der Forschung eingesetzt werden (Döring, 2019).

Zentrale Unterschiede zu einem Forschungsprojekt liegen in der Bestimmung des Evaluationsgegenstandes, der Festlegung der Bewertungskriterien und dem Zweck einer Evaluation. Der *Evaluationsgegenstand* ist das «durch eine Evaluation zu Beschreibende und zu Bewertende, häufig ein Bildungsprogramm (aber: auch Bildungspersonal, Bildungsorganisationen oder Bildungsteilnehmende) können Gegenstand einer Evaluation sein ...» (Balzer & Beywl, 2015, S. 187). *Bewertungskriterien* sind eine «Referenz, auf die bei der Bewertung eines Evaluationsgegenstandes explizit Bezug genommen wird» (Balzer & Beywl, 2015, S. 187). Der *Evaluationszweck* ist eine als «Aussagesatz formulierte Bestimmung, was die Evaluation in Bezug auf den Evaluationsgegenstand und seine veränderbaren Bedingungen bewirken soll» (Balzer & Beywl, 2015, S. 187). Es ist dies die Frage, wozu die Ergebnisse der Evaluation genutzt werden sollen. Ergebnisse einer Evaluation können verbesserungsorientiert, entscheidungsorientiert und wissensgenerierend genutzt werden. Anstelle des Begriffs Evaluationszweck findet sich auch der Begriff der Evaluationsfunktion oder des Evaluationsziels. Gemeinhin kann man den Zweck einer Evaluation wie folgt beschreiben (Döring, 2019, S. 187):

Erkenntnisfunktion: Evaluationsforschung trägt definitionsgemäß dazu bei, wissenschaftliche Erkenntnisse über die Eigenschaften und Wirkungen von Evaluationsgegenständen zu sammeln.

Lern- und Dialogfunktion: Im Zuge der Evaluationsforschung vollziehen die Beteiligten Lernprozesse und es treten verschiedene Anspruchsgruppen miteinander in einen Dialog. Eine Evaluationsstudie kann die Funktion haben, einen solchen Dialog über den Evaluationsgegenstand zu fördern und fruchtbar zu gestalten.

Optimierungsfunktion: Über die reine Wissenserweiterung und damit verbundene Lern- und Dialogprozesse hinaus soll Evaluation oft Erkenntnisse liefern, die zur zielgerichteten Verbesserung des Evaluationsgegenstandes beitragen können.

Entscheidungsfunktion: Evaluationsergebnisse bilden nicht selten die Basis für Wahlentscheidungen zwischen verschiedenen Evaluationsgegenständen (soll Maßnahme A oder B umgesetzt werden?) oder auch für Entscheidungen über die Implementierung oder Weiterführung einer Maßnahme (lohnt es sich, die Maßnahme fortzusetzen oder sollte sie abgebrochen werden?). Damit eine Evaluationsstudie die Entscheidungsfunktion erfüllt, muss das Evaluationsteam die Evaluationsergebnisse zu klaren Praxis-Empfehlungen verdichten. Die Entscheidung selbst wird indessen nicht vom Evaluationsteam getroffen, es liefert im Zuge der unabhängigen wissenschaftlichen Bewertung des Evaluationsgegenstandes allenfalls eine Entscheidungshilfe.

Legitimationsfunktion: Sowohl die Durchführung von Evaluationsforschung als auch ihre Befunde sollen dazu beitragen, die Entwicklung und Durchführung einer Intervention zu kontrollieren und nach außen zu legitimieren. Vor allem bei öffentlich geförderten Programmen und Maßnahmen dient regelmäßige Evaluation dazu, über die sachgerechte Verwendung öffentlicher Gelder Rechenschaft abzulegen.

Bei der Evaluation der Lehre an einer Hochschule zum Beispiel können ganz unterschiedliche Kriterien angelegt werden, um «Qualität» zu beschreiben (Zufriedenheit der Studierenden, erreichte Noten, Absenzen, Lernfortschritt usw.) und auch der Zweck kann unterschiedlich sein

(Informationen sammeln, Studierende gezielter fördern, Dozierende beurteilen usw.). Wichtig ist nun: Dies muss vor Beginn der Evaluation festgelegt werden!

Abbildung 9
Evaluationsprozess

Bemerkung. In Anlehnung an Beywl und Balzer (2009, S. 21)

1.3.7 Design-Based Research (DBR)

Der Design-Based Ansatz beruht auf Methoden der quantitativen und qualitativen Forschung. Der Ansatz zeichnet sich durch drei Aspekte aus:

- Es ist das *Ziel* der Forschung, einen praktischen Nutzen zu generieren und gleichzeitig theoretische Erkenntnisse zu gewinnen.
- Der *Ausgangspunkt* ist ein praktisches, relevantes Bildungsproblem.

- Die *Entwicklung einer Intervention* ist Teil des Forschungsprozesses und diesem nicht vor- oder nachgelagert.

Die «natürliche» Haupttätigkeit von Lehrpersonen ist das Unterrichten. Wenn Lehrpersonen aktiv zur Forschung beitragen sollen, dann wird das kaum gelingen, wenn man als Massstab quantitative Studien heranzieht oder Studien, die sich aufgrund einer elaborierten und über Jahre gewachsenen Theoriediskussion entwickeln. Forschung wird dann für Lehrpersonen attraktiv, wenn auf aktuelle, komplexe Probleme aus der Praxis mittels wissenschaftlicher Methoden Antworten für die Praxis gefunden werden. Das können auf einer Mikro-Ebene Fragen der Lernorientierung von Schüler:innen oder die Interaktion zwischen Lehrperson und Schüler:in sein, auf einer Meso-Ebene können es Fragen der Schulorganisation oder Teamentwicklung sein und auf einer Makro-Ebene grundsätzliche Fragen zur Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen. Der Design-Based Ansatz ist in der fachdidaktischen Forschung verbreitet. Aber nicht nur. So finden sich Studien zu überfachlichen Kompetenzen (Kühn, 2018), Zusammenarbeit von Hochschulen und der Praxis im Rahmen von Praktika (Nieuwenhuis et al., 2019), Repräsentation des Lernens (Hoadley, 2005), Entwicklung von Kompetenzrastern und Curricula (de Jong et al., 2017), expertise-based training, policy transfer (Li, 2017) usw. Aber nicht nur. Denn im Zentrum der Design-Based Forschung steht:

... an attempt to combine the intentional design of learning environments with the empirical exploration of our understanding of those environments and how they interact with individuals. (Hoadley, 2004, S. 205)

Ein grundlegendes Dokument, das die Konzeption der Design-Based Research beschreibt, stammt vom Design-Based Research Collective (2003, S. 5):

1. The goals of designing learning environments and developing theories of learning are intertwined;
2. development and research take place through continuous cycles of design, enactment, analysis, and redesign;
3. research on designs must lead to sharable theories that help communicate relevant implications to practitioners and other educational designers;
4. research must not only document success or failure but also focus on interactions that refine our understanding of the learning issues involved;
5. the development of such accounts relies on methods that can document and connect processes of enactment to outcomes of interest.

Den prototypischen Ablauf einer Design-Based Studie zeigt Abbildung 10. Ein Ziel ist, dass die Intervention immer besser wird, also «generating research-informed solutions for complex problems in educational practice» (van Akker & Nieveen, 2017, S. 77), und bezüglich der Theorie «advancing the knowledge-base about the characteristics of these interventions and the underlying theories» (S. 77). Dies vor dem Hintergrund der Entwicklung oder eines zunehmenden Grades der Implantation «and furthering professional development of those involved in the design research endeavor» (S. 77). Mit Analyse / Exploration ist gemeint: «The analysis and exploration phase ... includes problem identification and diagnosis» (McKenney & Reeves, 2019). Dabei kommt der Literaturrecherche ein hoher Stellenwert zu.

During design and construction, a coherent process is followed and documented to arrive at a (tentative) solution to the problem... During design ... potential solutions to the problem are generated, explored, and considered, then mapped using a variety of techniques. In this stage, the core ideas underpinning the design are articulated, including their theoretical and / or practical grounding, which enable the underlying design framework to be shared and critiqued. (McKenney & Reeves, 2019, chapter Generic model for design research, Design and construction)

Abbildung 10

Generisches Modell zur Durchführung einer Design-Based Forschung in der Bildung

Bemerkung. In Anlehnung an McKenney & Reeves (2019).

Abbildung 11

Alternativer Ablauf einer Design-Based Forschung

Bemerkung. In Anlehnung an Euler (2014).

1.3.8 Aufgaben

Die Aufgaben finden sich in [Moodle](#).

1.4 Methode

Wenn das Thema gewählt und eingegrenzt, die Forschungsfrage formuliert und gegebenenfalls die Hypothesen aufgestellt sind, stellt sich die Frage, wie die Forschungsfrage nun beantwortet respektive die Hypothesen überprüft werden können: *Wie* soll man die formulierte Fragestellung *an wem* untersuchen? Es stellen sich z. B. Fragen wie «Wie viele und welche Schulklassen müssen wir befragen, wenn wir Rückschlüsse auf die gesamte Schülerschaft der Schule ziehen möchten?» oder «Reicht es für den Nachweis der Wirksamkeit einer Interventionsmassnahme aus, dass sich bei drei Klassen im Verlauf des Schuljahres Fortschritte nachweisen liessen? Hätten die Klassen nicht auch ohne die Massnahme Fortschritte innerhalb des Schuljahres gemacht?»

Um aussagekräftige Studien (z. B. interne Evaluationen) durchführen zu können und auch um andere Studien korrekt interpretieren zu können, ist Wissen über Forschungsdesigns und Stichproben sowie Möglichkeiten der Datenerhebung erforderlich. In diesem Kapitel geht es um Forschungsdesigns, Stichproben und Methoden der Datenerhebung.

1.4.1 Lernziele

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen können Sie mit Blick auf eine konkrete Fragestellung...

- ein passendes Forschungsdesign auswählen.
- eine jeweils geeignete Methode der Stichprobenziehung auswählen.
- eine angemessene Form der Datenerhebung auswählen.

1.4.2 Forschungsdesigns

Genügt es für die Beantwortung der interessierenden Fragestellung, eine einzige Datenerhebung durchzuführen oder braucht es mehrere Erhebungszeitpunkte, um eine Entwicklung über die Zeit zu beobachten? Genügt es, eine Personengruppe zu untersuchen oder braucht es einen Vergleich zwischen einer Gruppe, die eine bestimmte Behandlung, z. B. eine bestimmte Fördermassnahme, erfährt, und einer Gruppe, die diese Behandlung nicht erfährt? Um sicherzustellen, dass die formulierte Frage mit der geplanten Studie beantwortet werden kann, ist es erforderlich, das passende Studiendesign auszuwählen.

Querschnittstudie. Eine Studie, in deren Rahmen zu einem einzigen Zeitpunkt eine Datenerhebung durchgeführt wird, nennt man Querschnittstudie (Roos & Leutwyler, 2017). Mit einer Querschnittstudie können Zusammenhänge mehrerer Variablen zu einem bestimmten Zeitpunkt analysiert werden. Beispielsweise können verschiedene Altersgruppen zu einem Zeitpunkt hinsichtlich ihrer Lesekompetenz verglichen werden. Es sind jedoch keine Aussagen über Entwicklungen über die Zeit oder Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge (Kausalität) – z. B. zwischen einem Förderprogramm und der Lesekompetenz – möglich. Ein Unterschied in der Lesekompetenz zwischen Altersgruppen zu einem bestimmten Zeitpunkt könnte auch ein sogenannter *Kohorteneffekt* sein. Als Kohorte bezeichnet man eine Population, deren Mitglieder im selben Zeitraum geboren wurden, oder die das Studium im selben Jahr begonnen haben usw. Ein Kohorteneffekt bezüglich des Geburtsjahrs ist entsprechend ein Unterschied zwischen verschiedenen Altersgruppen, der aufgrund des unterschiedlichen Geburtszeitraums und der damit einhergehenden unterschiedlichen Umgebungsbedingungen (z. B. veränderte Bildungsmöglichkeiten aufgrund einer Lehrplanreform, unterschiedlich ausgebildete Lehrpersonen) zustande kommt und nicht aufgrund einer altersabhängigen Entwicklung. Die Aussagekraft von Querschnittstudien ist somit beschränkt auf das Aufzeigen von Zusammenhängen und den Vergleich von Gruppen, die durch das Alter, das Geschlecht, die Ausbildung usw. gebildet werden. Dafür ist jedoch in der Regel der Aufwand geringer als beim nachfolgend erläuterten längsschnittlichen Forschungsdesign.

Längsschnittstudie. Von einem Längsschnitt spricht man, wenn für eine Studie zu mehreren Zeitpunkten, oft mit dem gleichen Erhebungsinstrument, Daten erhoben werden (Roos & Leutwyler, 2017). Für eine Längsschnittstudie braucht es vier und mehr Messzeitpunkte. Auf diese Weise kann zum Beispiel die Entwicklung der Lesekompetenz über einen bestimmten Zeitraum hinweg

abgebildet werden. Abhängig davon, ob zu allen Messzeitpunkten dieselben Personen untersucht werden oder ob zu jedem Messzeitpunkt eine neue Stichprobe aus der Grundgesamtheit gezogen wird, in der allenfalls zufällig manche Personen wiederholt teilnehmen, bezeichnet man die Studie als *Panel-* oder als *Trendstudie*. Eine Panelstudie, die zu mehreren Messzeitpunkten dieselbe Stichprobe untersucht, ist aufwendiger, da es oft nicht so einfach ist, die teilnehmenden Personen über einen längeren Zeitraum zur Verfügung zu haben und sie immer wieder zur Studienteilnahme zu motivieren. Der Aufwand lohnt sich jedoch, da eine Panelstudie nicht nur eine Aussage darüber erlaubt, wie sich eine Gruppe insgesamt entwickelt hat, sondern auch darüber, wie sich einzelne Personen über die Zeit verändert haben. Grundsätzlich können mit Panelstudien auch Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge untersucht werden.

Experiment. Der Königsweg für die Untersuchung von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen (Kausalzusammenhängen) ist das Experiment (Roos & Leutwyler, 2017; Shadish et al., 2002). Es erlaubt die Überprüfung der Wirkung von Interventionen, z. B. einer Fördermassnahme, eines neuen Lehrmittels oder einer Lehrplanänderung. Soll beispielsweise untersucht werden, ob eine neue Massnahme zur Förderung der Lesekompetenz wirkungsvoller ist als eine bisher eingesetzte, wäre die Art der Fördermassnahme (neu vs. alt) die Ursache (auch als «unabhängige Variable» bezeichnet). Die Wirkung der Massnahme wäre die Lesekompetenz (auch als «abhängige Variable» bezeichnet, da davon ausgegangen wird, dass ihre Ausprägung von der Art der Fördermassnahme abhängt). Abbildung 12 stellt den Zusammenhang zwischen unabhängiger und abhängiger Variable grafisch dar.

Abbildung 12

Abhängige und unabhängige Variablen

Bemerkung. In Anlehnung an Roos und Leutwyler (2011, S. 197).

Um sicher zu sein, dass nun eine höhere Lesekompetenz bei der neuen Fördermassnahme tatsächlich auf die neue Fördermassnahme zurückzuführen ist, müssen beispielsweise folgende Alternativerklärungen ausgeschlossen werden können:

- In der Gruppe mit der neuen Fördermassnahme waren von Anfang an die kompetenteren Leser:innen.
- Die Lehrperson, die die neue Fördermassnahme eingesetzt hat, war kompetenter und engagierter als die Lehrperson, die die herkömmliche Massnahme eingesetzt hat.
- Die Schüler:innen, die an der neuen Fördermassnahme teilnahmen, fühlten sich geehrt, dass sie zur Teilnahme ausgewählt wurden und gaben sich besonders viel Mühe.
- Die Schüler:innen, die an der neuen Fördermassnahme teilnahmen, übten im Untersuchungszeitraum Lesestrategien auch ausserhalb der Intervention, z. B. in anderen Schulfächern.

Mit einer experimentellen Versuchsanordnung können diese Alternativerklärungen ausgeschlossen werden. Dabei wird die unabhängige Variable gezielt manipuliert (z. B. eine Gruppe erhält die bisherige Fördermassnahme, eine zweite Gruppe erhält die neue Fördermassnahme, eine dritte Gruppe erhält gar keine Fördermassnahme). Die Verteilung der Personen auf die Gruppen erfolgt per Zufall (z. B. per Los). Bei einer ausreichend grossen Stichprobe ist davon auszugehen,

dass dadurch die Ausprägung aller möglichen Merkmale, die einen Einfluss haben könnten, gleichmässig auf die Gruppen verteilt ist. Darüber hinaus müssen jegliche potentiellen Störfaktoren, die auf das Setting wirken bzw. ebenfalls einen Einfluss auf die abhängige Variable haben könnten, systematisch kontrolliert bzw. minimiert oder idealerweise ganz ausgeschaltet werden.

Die Gruppe, die an der neuen Fördermassnahme teilnimmt, wird auch als Experimentalgruppe bezeichnet, und die Gruppe, die an der bisherigen Fördermassnahme teilnimmt als Kontrollgruppe. Die Kontrollgruppe dient dazu zu kontrollieren, dass ein beobachteter Effekt nicht auch ohne die neue Massnahme zustande gekommen wäre. Manchmal gibt es auch mehrere Kontrollgruppen (z. B. bisherige und gar keine Fördermassnahme) oder mehrere Experimentalgruppen (zwei verschiedene neue Fördermassnahmen). Abbildung 13 zeigt die Struktur eines Experiments.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass folgende drei Merkmale ein «echtes Experiment» kennzeichnen:

1. Es gibt mindestens zwei Untersuchungsgruppen (Experimental- und Kontrollgruppe).
2. Die Zuweisung der Untersuchungseinheiten zu den beiden Untersuchungsgruppen erfolgt nach dem Zufallsprinzip (Randomisierung).
3. Die unabhängige Variable wird von den Forschenden gezielt «manipuliert».

Abbildung 13
Struktur eines Experiments

Bemerkung. In Anlehnung an Roos und Leutwyler (2011, S. 197).

Eine solche experimentelle Studie hat also viele Vorteile und liefert aussagekräftige Ergebnisse – nicht zuletzt können Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge gezeigt werden. Sie birgt aber auch einige Herausforderungen. So wird man bei der Realisierung solch kontrollierter Bedingungen (z. B. Zufallszuweisung von Schüler:innen und Lehrpersonen zu den Untersuchungsgruppen, Kontrolle aller potentiellen Störfaktoren) auf vielfältige Hindernisse stossen (z. B. Widerstände, ethische Bedenken, praktische Umsetzungsprobleme). Und wenn die Herstellung der kontrollierten Bedingungen gelingt, was praktisch schon ein laborartiges, also künstlich vereinfachtes, Setting erfordert, stellt sich anschliessend die Frage, ob die unter so kontrollierten Bedingungen gewonnenen Erkenntnisse auf die komplexe Realität übertragbar sind.

Aus diesen Gründen werden viele Studien, deren Ergebnisse in der Praxis angewendet werden sollen, in natürlichen Umgebungen durchgeführt. In diesem Fall spricht man auch von

Feldexperimenten. Die Kontrolle von Störfaktoren ist dabei häufig schwierig bis unmöglich, was die Ergebnisinterpretation einschränkt.

Quasi-Experiment. Im schulischen Umfeld stellt insbesondere die zufällige Zuweisung der Schüler:innen und Lehrpersonen zu den Untersuchungsgruppen häufig eine Herausforderung dar, da dies bedeutet, dass Klassen aufgelöst und die Schüler:innen in neue Gruppen aufgeteilt werden müssen. Zudem kann niemand gezwungen werden, an einer Studie teilzunehmen, wodurch bereits eine Verfälschung der Ergebnisse möglich ist, wenn sich Personen, die nicht teilnehmen, systematisch von den teilnehmenden Personen unterscheiden. Beispielsweise könnte es sein, dass besonders die schlechten Leser:innen nicht an einer Studie zur Lesekompetenz teilnehmen möchten.

Wenn beispielsweise zwei Untersuchungsgruppen gebildet werden, dabei die Zuweisung der einzelnen Personen aber nicht zufällig erfolgt, sondern ganze Klassen zufällig auf die beiden Untersuchungsbedingungen verteilt werden, spricht man von einem «Quasi-Experiment». In der sozialwissenschaftlichen Forschung und insbesondere im Schulkontext kommt dieses Forschungsdesign häufig vor.

1.4.3 Stichproben

In der Regel können nicht alle Personen untersucht werden, für die Antworten auf eine interessierende Forschungsfrage gelten sollen. Daher muss eine Stichprobe von Personen gezogen werden, die untersucht werden können. Dies muss wohlüberlegt geschehen und geschieht unterschiedlich, abhängig davon, ob eine qualitative oder eine quantitative Studie durchgeführt wird. Welche Überlegungen dabei jeweils notwendig sind, wird im Folgenden erläutert.

Einzelfallstudie. Wenn sich das Forschungsinteresse auf eine einzelne Person, eine einzelne Personengruppe, z. B. eine Schulklasse oder eine einzelne Organisation, z. B. eine Schule richtet, spricht man von einer Einzelfallstudie (Roos & Leutwyler, 2017). In der Regel wird der einzelne Fall über längere Zeit begleitet und Veränderungen über die Zeit werden dokumentiert und analysiert. Da nur ein einzelner Fall betrachtet wird, kann dies sehr genau geschehen. Beispielsweise werden verschiedene Erhebungsmethoden (z. B. Beobachtung, Befragung und Dokumentenanalyse) eingesetzt, um ein umfassendes Bild des Falls und seiner Entwicklung zu gewinnen. Damit Erkenntnisse aus einer Einzelfallstudie sinnvoll interpretiert werden können, ist neben dem Fall auch dessen Umfeld genau zu beschreiben sowie die Auswahl des Falls zu erläutern und zu begründen.

Quantitative Stichproben. Im Rahmen von quantitativen Studien geht es in der Regel nicht darum, einzelne Fälle zu betrachten, sondern Aussagen über eine grössere Personengruppe (z. B. alle Schüler:innen der Sekundarstufe oder alle Schüler:innen einer bestimmten Schule) zu machen (Roos & Leutwyler, 2017). Quantitative Studien erlauben es auch, die Verbreitung eines Phänomens in der Grundgesamtheit einzuschätzen oder grundsätzliche Unterschiede zwischen verschiedenen Personengruppen aufzudecken.

Die Gesamtheit der Personen, über die eine Aussage gemacht werden soll, wird als Grundgesamtheit oder Population bezeichnet. Idealerweise würde man alle Personen dieser Gruppe untersuchen, um eine Aussage über die Gruppe zu machen. In diesem Fall würde man von einer Vollerhebung sprechen. In der Regel ist dies jedoch aus ökonomischen und praktischen Gründen nicht möglich und es muss eine Auswahl an Personen getroffen werden, die stellvertretend untersucht wird, und von der dann auf die Grundgesamtheit zurückgeschlossen werden soll. Damit dieser Rückschluss möglich ist, muss die Stichprobenauswahl bestimmte Kriterien erfüllen: Die Stichprobe muss gross und vor allem repräsentativ sein.

Je grösser eine Stichprobe ist, desto wahrscheinlicher sind verschiedene Untergruppen der Grundgesamtheit tatsächlich in der Stichprobe vertreten. Sind die einzelnen Untergruppen angemessen vertreten, d. h. die Stichprobe ist hinsichtlich relevanter Merkmale ein proportional verkleinertes Abbild der Grundgesamtheit, spricht man auch von Repräsentativität: Die Stichprobe repräsentiert die Grundgesamtheit. Um dies zu gewährleisten, ist es erforderlich, die gezogene Stichprobe hinsichtlich der relevanten Merkmale mit der Grundgesamtheit zu vergleichen.

In der quantitativen Forschung wird auf verschiedene Arten versucht, eine repräsentative Stichprobe zu erreichen. Eine erste Methode ist die *Zufallsstichprobe*, bei der jede einzelne Person bzw. jedes einzelne Element der Grundgesamtheit die gleiche Wahrscheinlichkeit haben muss, Teil der Stichprobe zu sein. Zieht man eine grosse Stichprobe und wählt dabei alle Teilnehmer:innen komplett zufällig aus, kann man gemäss den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit von einer repräsentativen Stichprobe ausgehen. Dies ist jedoch nicht so einfach umzusetzen, wie es auf den ersten Blick scheint. In der Regel hat man keine Liste, auf der alle Elemente der Grundgesamtheit zufällig angeordnet sind. Zudem hat man nicht immer die Möglichkeit, eine Stichprobe zu ziehen, die ausreichend gross ist, dass bei einer zufälligen Auswahl von Repräsentativität ausgegangen werden kann.

Bei einer *Klumpenstichprobe* werden nicht alle einzelnen Personen bzw. Untersuchungseinheiten zufällig in die Stichprobe aufgenommen, sondern bereits bestehende Gruppen – sogenannte Klumpen, z. B. Schulklassen. Die Klumpen werden zufällig ausgewählt und innerhalb der Klumpen werden alle Elemente untersucht, z. B. alle Schüler:innen der zufällig ausgewählten Klassen. Dieses Vorgehen ist im Schulkontext einfacher umzusetzen als mit einer grossen Zahl einzeln ausgewählter Schüler:innen aus der Grundgesamtheit (z. B. alle Sekundarschüler:innen der Deutschschweiz) an den unterschiedlichen Schulen vor Ort eine Intervention durchzuführen und deren Wirksamkeit zu untersuchen.

Eine weitere Option sind *geschichtete Zufallsstichproben*. Bei diesem Vorgehen wird darauf geachtet, dass bekannte Subgruppen in der Stichprobe angemessen vertreten sind. Wenn bekannt ist, wie sich die Schüler:innen zahlenmässig auf die unterschiedlichen Schulniveaus verteilen, kann darauf geachtet werden, dass diese Verteilung in der Stichprobe proportional abgebildet wird. Es werden also aus vorher festgelegten Gruppen (z. B. Schulniveaus) zufällig Personen ausgewählt, sodass die Anzahl der Personen pro Gruppe das Verhältnis der Gruppen in der Grundgesamtheit abbildet. Dieses Vorgehen empfiehlt sich vor allem dann, wenn schon vorab feststeht, dass die Daten nach bestimmten Kriterien (z. B. Schulniveau) analysiert werden sollen. Es ist allerdings zu beachten, dass bei geschichteten Zufallsstichproben lediglich hinsichtlich derjenigen Merkmale die Repräsentativität erhöht, die als Auswahlkriterium verwendet wurden.

Qualitative Stichproben. Bei qualitativen Studien kommt es weniger auf die Grösse der Stichprobe an (Roos & Leutwyler, 2017). Während es in der quantitativen Forschung um das Erklären geht, zielt die qualitative Forschung auf das Verstehen ab. Es geht um das Verstehen von Sichtweisen, Problemen, Gefühlen, Gedanken etc. Ein solches Verstehen kann bereits bei einzelnen oder wenigen Fällen erzielt werden, wenn diese genau genug betrachtet und Begründungen dargelegt werden. In der Regel werden zwischen 5 und 50 Fälle untersucht.

Auch Repräsentativität ist weniger wichtig als bei quantitativen Studien. Die Auswahl der vergleichsweise wenigen Fälle erfolgt aufgrund der inhaltlichen Relevanz. Die inhaltliche Relevanz eines Falls ergibt sich aus theoretischen Überlegungen oder aus einer Betrachtung des Forschungsfelds.

Häufig werden in der qualitativen Forschung *typische Fälle*, d. h. besonders charakteristische, exemplarische Fälle, gezielt ausgewählt und untersucht (Roos & Leutwyler, 2017). Hierfür ist allerdings ein gewisses Vorwissen über die Grundgesamtheit erforderlich, damit man weiss, was typische Fälle sind.

Eine weitere Methode der Stichprobenziehung in der qualitativen Forschung ist das sogenannte *theoretische Sampling*. Dieses kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn man im Laufe der Forschung eine Theorie über den Untersuchungsgegenstand fortwährend weiterentwickelt und an immer neuem Datenmaterial überprüft. Auf der Basis bereits analysierter Fälle wird dann entschieden, welche neuen Fälle noch untersucht und welche weiteren Daten noch analysiert werden sollen, um die bisherigen Erkenntnisse zu überprüfen. Erweist sich die vorläufige Theorie auch für extreme Fälle als geeignet, spricht man von einer empirischen Sättigung.

Grundsätzlich sollten sich Stichproben in der qualitativen Forschung mit Blick auf die relevanten Merkmale so heterogen wie möglich zusammensetzen. Auf diese Weise werden am ehesten alle Sichtweisen, Probleme, Einstellungen, Wünsche etc. einbezogen und die Thematik wird in ihrer vollen Komplexität angemessen erfasst.

Im Rahmen studentischer Arbeiten ist es häufig nicht möglich, eine Stichprobe zu ziehen, die alle genannten Anforderungen erfüllt. Daher gilt es, eine möglichst gute, realisierbare Lösung zu finden. Die Stichprobe und die Stichprobenziehung sind zu beschreiben und zu begründen, eine der Stichprobe angemessene Analyseverfahren ist auszuwählen und gegebene Einschränkungen sind zu reflektieren und bei der Interpretation der Ergebnisse explizit zu berücksichtigen.

1.4.4 Methoden der Datenerhebung

Haben Sie sich für ein Forschungsdesign entschieden, die Grundgesamtheit definiert und ein Verfahren zur Stichprobenziehung ausgewählt, müssen Sie noch entscheiden, wie sie die Daten erheben möchten. Kombiniert man mehrere Erhebungsmethoden, können die jeweiligen Vorteile genutzt und die Nachteile kompensiert werden. Dabei können auch qualitative und quantitative Methoden der Datenerhebung miteinander verknüpft werden. Die Erforschung desselben Gegenstands über unterschiedliche Zugänge und Perspektiven bezeichnet man auch als *Triangulation*. Die Auswahl der Erhebungsverfahren ist gründlich abzuwägen und im Forschungsbericht zu begründen.

«Klassische» Erhebungsmethoden sind Beobachtungen sowie mündliche oder schriftliche Befragungen. Alle drei Methoden können sowohl in der quantitativen als auch in der qualitativen Forschung eingesetzt werden, wenngleich die Beobachtungen, Interviews und Fragebogen in Abhängigkeit vom Zugang sehr unterschiedlich aussehen.

Roos und Leutwyler (2017, S. 200-201) fassen prägnant zusammen, welche der drei Methoden sich wofür eignet:

Für eine Beobachtungsstudie spricht...

- eine Grundgesamtheit von Personen, von denen man annimmt oder weiss, dass sie nicht in der Lage sind, angemessen mündlich oder schriftlich Auskunft über den Forschungsgegenstand zu geben (z. B., weil sie zu jung sind, fremdsprachig oder geistig behindert).
- ein neuartiger Forschungsgegenstand, über den man noch kaum etwas weiss.
- die begründete Annahme, dass eine Befragung falsche Angaben liefern würde – sei es beabsichtigt oder unbeabsichtigt.
- ein Forschungsgegenstand, zu dem die Befragten keine Auskunft geben können, beispielsweise weil er sich auf unbewusste Verhaltensweisen bezieht.
- ein Forschungsgegenstand, der so operationalisierbar ist, dass er sich beobachten lässt.

Für eine Interviewstudie spricht...

- eine Grundgesamtheit, die über gutes Hörverstehen und gute mündliche Ausdrucksfähigkeit verfügt, aber deren Lese- bzw. Schreibkompetenz möglicherweise eingeschränkt ist.
- die Intention, den Befragten bei der Beantwortung der Fragen viel Freiraum zu lassen.
- eine Fragestellung, die auf persönliches Erleben, subjektive Sichtweisen, Erfahrungen oder Interpretationen abzielt.
- eine Fragestellung, die nicht so persönlich bzw. intim ist, dass davon auszugehen ist, dass sie nur anonym ehrlich beantwortet würde.

Für eine Fragebogenstudie spricht...

- ein theoretisch gut strukturierbarer bzw. standardisierbarer Forschungsgegenstand, über den bereits viel bekannt ist.
- ein Forschungsgegenstand, der auf Daten und Fakten bzw. persönliche Meinungen und Haltungen abzielt.
- der Wunsch, eine grosse Stichprobe mit relativ beschränktem personellem Aufwand zu befragen.

- eine Grundgesamtheit, die in der Lage und bereit ist, einen Fragebogen auszufüllen, von der man also annimmt, dass sie über ausreichend Zeit, Motivation, Lese- und Schreibkompetenz verfügt.
- eine Fragestellung, bei der man ehrlichere Antworten erwartet, wenn die Befragung anonym erfolgt.

Bei Roos und Leutwyler (2017) wird jede dieser drei Erhebungsmethoden noch einmal in einem eigenen Kapitel ausführlich behandelt. Wenn Sie im Rahmen einer eigenen Studie zu einer oder mehreren dieser Erhebungsmethoden tendieren, ist es empfehlenswert, das jeweilige Kapitel genauer zu studieren: Kapitel 11 «Beobachtung», Kapitel 12 «Interviews» und Kapitel 13 «Fragebogenerhebung».

Eine weitere häufige Erhebungsmethode ist der *Test* (Zierer et al., 2013). In diesem Zusammenhang wird in der pädagogischen und psychologischen Forschung ein diagnostisches Verfahren zur Erhebung von Leistungs-, Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmalen als Test bezeichnet. Laut Lienert und Raatz (1998, S. 1) erfolgt der Einsatz von Tests «mit dem Ziel einer möglichst quantitativen Aussage über den relativen Grad der individuellen Merkmalsausprägung». Es geht also darum, herauszufinden, ob und um wie viel ein Merkmal bei einer Testperson stärker oder weniger stark ausgeprägt ist im Vergleich zu einer Referenzgruppe oder einem Referenzwert. In der Forschung können Tests aber auch eingesetzt werden, um die Merkmalsausprägung verschiedener Gruppen miteinander zu vergleichen. Häufig werden drei Hauptgruppen von Tests unterschieden: Leistungstests, psychometrische Persönlichkeitstests und Persönlichkeits-Entfaltungungsverfahren. Sie werden im Folgenden in Anlehnung an Zierer et al. (2013) beschrieben.

Bei einem *Leistungstest* bearbeitet die Testperson Aufgaben und die Anzahl der gelösten bzw. korrekt gelösten Aufgaben wird als Testwert festgehalten. Um die Grenzen der Leistung einer Person auszuloten, kann entweder eine sehr knappe Testzeit zur Verfügung gestellt werden oder die Aufgabenschwierigkeit steigt kontinuierlich an. Beispiele für Leistungstests sind Entwicklungstests, Intelligenztests, Schultests (z. B. Einschulungstests, Lesetests, Rechtschreibtests, Rechentests) oder Funktionsprüfungs- und Eignungstests. Bei einer fachgerechten Konstruktion und Durchführung eines Leistungstests wird angenommen, dass die festgestellte Leistung einer Person Rückschlüsse auf ihre generelle Leistungsfähigkeit im untersuchten Leistungsbereich zulässt und unabhängig ist von den konkreten Testaufgaben oder der Testsituation.

Bei einem *psychometrischen Persönlichkeitstest* werden der Testperson konkrete Stimuli (z. B. Aussagen) zu einem oder mehreren Merkmalen vorgelegt und sie soll sich mithilfe eines standardisierten Instruments dazu positionieren (z. B., indem sie auf einer Skala ankreuzt, inwiefern die Aussage auf sie zutrifft oder nicht). Aus den Reaktionen der Testperson auf die Stimuli kann ein Testscore gebildet werden, der bei einer fachgerechten Testkonstruktion und -durchführung die wissenschaftlichen Testgütekriterien (insbesondere Objektivität, Reliabilität, Validität) erfüllt und somit eine Aussage über die Ausprägung des untersuchten Merkmals im Vergleich zu einer Referenzgruppe oder einem Kriterium zulässt. Standardisierte psychometrische Persönlichkeitstests liegen beispielsweise zur Erfassung von Interessen, Einstellungen oder Persönlichkeitsmerkmalen (z. B. den sogenannten «Big Five»-Persönlichkeitsfaktoren Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus) vor.

Persönlichkeits-Entfaltungungsverfahren, auch als projektive Tests bezeichnet, zielen darauf ab, durch bewusst unspezifisches Testmaterial (Reize oder Aufgaben) individuelle Äusserungen und Einstellungen zu einem Themenbereich hervorzurufen. Das wohl bekannteste Persönlichkeits-Entfaltungungsverfahren ist der sogenannte «Rorschach-Test», bei dem die Testperson gebeten wird, Tintenkleckse zu interpretieren. Diese Tests erzeugen zwar einerseits individuelle Deutungen, die durchaus von Interesse sein können, andererseits erfüllen sie die klassischen Testgütekriterien in der Regel nicht, weshalb ihre Eignung für wissenschaftliche Zwecke stark beschränkt ist.

Für Lehrpersonen sind Leistungstests vermutlich die Testform, mit der sie am ehesten in Berührung kommen. Neben den allgemeinen Schultests stehen auch zahlreiche fachspezifische Tests zur Verfügung, die z. B. das Verständnis bestimmter Konzepte im Fachbereich Physik

überprüfen. Für viele pädagogische Fragestellungen kann jedoch auch das Erheben von Persönlichkeitsmerkmalen, Interessen oder Einstellungen relevant sein.

Der Vorteil von wissenschaftlich fundierten und fachgerecht entwickelten Testverfahren ist, dass sie objektive, reliable und valide Aussagen über die Ausprägung eines Merkmals bei einer Person zulassen. Die Entwicklung ist jedoch sehr anspruchsvoll und aufwendig. Daher empfiehlt es sich stets zu prüfen, ob zu einem interessierenden Merkmal bereits ein wissenschaftlicher Test vorliegt, der herangezogen werden kann, bevor man selbst eine Testentwicklung in Erwägung zieht. Für die Auswahl bzw. Beurteilung der Qualität von Tests kann die bei Speck et al. (2013, S. 113-114) abgedruckte Checkliste herangezogen werden. Bei der Testdurchführung ist das im Testhandbuch (Manual) beschriebene Vorgehen strikt einzuhalten. Nur so kann ein objektives, reliables und valides Testresultat mit der gewünschten Aussagekraft erzielt werden. Für Tests im pädagogischen Kontext sind insbesondere die *Standards für pädagogische Tests* (Brückner et al., 2020) und *psychologische Tests* (Höfling & Moosbrugger, 2020) relevant.

1.4.5 Aufgaben

Die Aufgaben finden sich in [Moodle](#).

1.5 Ethik und Datenschutz

Als Forscher:in oder Student:in ist man an ethische und datenschutzrechtliche Auflagen und Anforderungen gebunden. Deren Verletzung kann schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Davon handelt dieses Kapitel. Es werden Rahmenbedingungen und Grundhaltungen eines professionellen Forschens erläutert: Ethik, Datenschutz, Plagiate, Open Science, Sprache, Redlichkeit.

1.5.1 Lernziele und Fragen

Wissen, worauf man achten muss, wenn man ein Forschungsprojekt, eine studentische Arbeit plant. Eine eigene Haltung zu den aufgeworfenen Fragen entwickeln und in das Handeln übernehmen. Insbesondere:

- Welche sind die wichtigsten ethischen Richtlinien bei studentischen Projekten, die es zu beachten gilt und wie sind diese begründet?
- Datenschutz ist wichtig: Wo liegen die Fallstricke? Wie kann Datenschutz gewährleistet werden, auch bei Gruppenarbeiten?
- Wie sind Studienteilnehmer:innen, Erziehungsberechtigte und Schulen über Studien zu informieren?
- Wann ist ein Text ein Plagiat?
- Sind Daten und Texte ein freies Gut?
- Wie ist das mit der gendergerechten Sprache – oder reicht nicht das generische Maskulin?
- Verantwortung übernehmen: die Redlichkeitserklärung!

1.5.2 Hinweis

Informationen zu diesen Themen finden sich auch im Internet auf dem [Studiportal Sek I](#).

1.5.3 Ethik

Ethik beschäftigt sich mit der Theorie der Moral. Moral ist die praktische Anwendung der Ethik.

Forschungsethik – Die Forschungsethik („research ethics“, „ethics of research“) umfasst alle ethischen Richtlinien, an denen sich Forschende bei ihrer Forschungstätigkeit – und zwar hier speziell bei der Datenerhebung und Datenanalyse im Rahmen empirischer Studien – orientieren sollen. Im Mittelpunkt stehen der verantwortungsvolle Umgang mit menschlichen und tierischen Untersuchungsteilnehmer:innen und ihr Schutz vor unnötigen oder unverhältnismäßigen Beeinträchtigungen durch den Forschungsprozess. Dass und wie der Forschungsethik in einer konkreten Studie Genüge getan wird, sollte im Vorfeld genau überlegt und im Forschungsbericht erläutert werden. Immer häufiger wird in verschiedenen human- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen auch verlangt, dass geplante Studien mit menschlichen oder tierischen Probanden vor ihrer Durchführung durch eine Ethikkommission geprüft und genehmigt werden. (Döring & Bortz, 2016, S. 123)

An der PH FHNW gibt es verbindliche Hinweise zu forschungsethischen Fragen und zum Datenschutz (Merkblatt PH FHNW zu Ethik und Qualität im Forschungsprozess, 2013). Hinweise finden sich auch auf den Webseiten der [Schreibberatung Pädagogische Hochschule FHNW](#). Für die F&E Werkstatt sind relevante Kernaussagen sind:

Sind Forscherinnen und Forscher oder auch Studierende an einem gemeinsamen Projekt beteiligt, werden zu Beginn des Vorhabens bezüglich der Ziele, der Methoden, (der) Aufgabenverteilung, der Vergütung, des Datenzugangs, des Datenschutzes, der Urheberrechte sowie anderer Rechte und Verantwortlichkeiten schriftliche Vereinbarungen getroffen, die von allen Beteiligten akzeptiert werden. (S. 3)

...

Von forschungsteilnehmenden Personen erlangte, vertrauliche Informationen müssen während jedes Projektschrittes entsprechend behandelt werden; diese Verpflichtung gilt für alle Mitglieder der Forschungsgruppe (auch Interviewer:innen [sic!], Transkribierende, Codierende, Mitarbeitende des Sekretariats etc.), die über einen Datenzugriff verfügen. Es liegt in der Verantwortung der Projektleitenden, die Mitarbeitenden hierüber vollumfänglich zu informieren und den Zugang zu vertraulichem Material genau zu kontrollieren. (S. 3)

Für jedes studentische Projekt, dazu gehören die Arbeiten in einem Atelier der F&E Werkstatt, die IAL, ist eine Selbstdeklaration auszufüllen und zu unterschreiben – durch die Student:in und die Dozent:in. Dazu gibt es das [Formular zur Deklaration der ethischen Unbedenklichkeit](#) (Pädagogische Hochschule FHNW, 2017).

Gute Praxis in der F&E Werkstatt: Die Selbstdeklaration wird im Anhang der Arbeit aufgeführt. Die [Vorlage für Bericht](#) enthält dieses Formular bereits.

Die drei Fragen der Selbstdeklaration sind (Weisung zur Gewährleistung der ethischen Unbedenklichkeit für Forschung und Entwicklung an und mit Kindern, unmündigen Jugendlichen und Personen, die in ihrer Urteilsfähigkeit eingeschränkt sind, 2017):

1. Befasst sich das Forschungsprojekt, sofern im Gesundheitsbereich angesiedelt, ausschliesslich mit didaktischen Fragen oder mit Fragen der Gesundheitsförderung und -erhaltung und verzichtet es auf klinische und apparative Untersuchungen?
2. Wird vor Beginn der Untersuchung die Zustimmung der Forschungsteilnehmer:innen (beziehungsweise diejenige ihrer gesetzlichen Vertretung) zur Teilnahme an der Untersuchung sowie zur anschliessenden Verwendung der Daten nach hinreichender Information eingeholt?
3. Werden die Untersuchungsteilnehmer:innen nur Risiken ausgesetzt, welche diejenigen, denen sie im Alltag ausgesetzt sind, nicht übersteigen? Ist gemäss diesem Grundsatz gewährleistet, dass die verwendete Methode der Datenerhebung und das gewählte Setting ethisch unbedenklich sind bezüglich der physischen, psychischen und sozialen Integrität der Untersuchungsteilnehmenden, so dass nicht damit gerechnet werden muss, dass psychische Prozesse, die zu einer Selbst- oder Fremdgefährdung führen könnten, induziert werden?

1.5.4 Datenschutz

Datenschutz ist ein wichtiges, doch oft auch unterschätztes Thema. Es geht darum, dass die Unversehrtheit und Privatheit aller Studienteilnehmer:innen gewährleistet ist. Vor allem geht es darum, mit personenbezogenen Daten sorgsam und professionell umzugehen. Die Rechtsgrundlage des Datenschutzes in der Schweiz ist auf einer Webseite des Bundes zusammengestellt: [Rechtsgrundlagen Schweiz](#). Vor allem auch in Zusammenhang mit Forschungsprojekten ist es sinnvoll, sich an der [Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union](#) zu orientieren. Eine gute Übersicht gibt das Dokument *Datenschutz in der Lehre der FHNW* (Hiltwein, 2020), in dem auch aufgezeigt wird, was unter personenbezogenen Daten zu verstehen ist, Abbildung 14.

Abbildung 14
 Personenbezogene Daten

Bemerkung. Aus Hiltwein (2020, S. 8), dunkelgrün = besonders schützenswerte Daten.

Der sorgsame und datenschutzkonforme Umgang mit Daten umfasst deren Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Auswertung:

- Es finden sich keine vertraulichen Daten (Fragebogen, Videos, Gesprächsaufnahmen usw.) ungeschützt auf privaten Computern, Notebooks und Smartphones.
- Vertrauliche Daten finden sich nicht in der Cloud (Dropbox, Box, OneDrive privat, usw.). Sicher sind OneDrive/SharePoint FHNW und SwitchDrive.
- Falls personenbezogene Daten anfallen, die dem dunkelgrünen Bereich gemäss Abbildung 14 zugeordnet werden, ist eine Verschlüsselung der Daten sehr zu empfehlen – auch auf OneDrive/SharePoint FHNW und SwitchDrive, vgl. in *Kapitel 1.6.11* die Hinweise zur *Datenablage*.

Ein praktisches Problem: Interview. Interviews können sehr einfach und problemlos mit dem Smartphone aufgezeichnet werden. Die Herausforderung liegt darin, die Daten vom Smartphone auf einem sicheren Weg auf eine sichere Ablage zu transferieren. Dazu gibt es fast nur einen Weg: Verbinden Sie das Smartphone mit einem USB-Kabel mit ihrem Computer und kopieren Sie so die Daten auf eine sichere Ablage. Alternativ: Verbinden sie einen Memory-Stick mit ihrem Smartphone und kopieren Sie die Daten auf den Stick, dann auf die sichere Ablage. Löschen Sie die Daten auf dem Stick wieder. Löschen Sie die Daten auf dem Smartphone. Achten sie zudem darauf, dass auf Ihrem Smartphone von der Aufnahme kein automatisches Backup in der Cloud gemacht wird.

Ein praktisches Problem: Online-Fragebogen. Für die Durchführung einer Online-Befragung steht an der FHNW Unipark zur Verfügung. Andere Tools gehen eigentlich nicht, da die Datenschutzvorgaben in der Regel nicht eingehalten werden können. Es empfiehlt sich auf alle Fälle nur Tools zu nutzen, bei denen der Anbieter garantiert, dass die [Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union](#) eingehalten wird.

Ein praktisches Problem: E-Mail. Versenden Sie keine vertraulichen Daten und Informationen per E-Mail. Laden Sie die Daten zum Beispiel auf OneDrive FHNW hoch und teilen Sie den Link mit den Personen, die darauf Zugriff haben müssen. Wenn vertrauliche Daten per E-Mail versandt werden müssen, dann wäre es geschickt, diese vor dem Versand auf dem lokalen Computer zu verschlüsseln.

1.5.5 Information der Studienteilnehmer:innen und Erziehungsberechtigten

Eine Information der Studienteilnehmer:innen und bei der Arbeit mit Schüler:innen der Erziehungsberechtigten ist unabdingbar. Dabei ist transparent über die Ziele der Studie und die

Erwartungen an die Teilnahme zu orientieren. Unter anderem müssen die teilnehmenden Personen über folgende Punkte informiert werden:

- a) Beschreibung der Arbeit / des Projekts: Titel der Arbeit, Autor:in, Forschungsfrage, Kontext, Institution, Dozent:in, Interviewer:in, Datum, Art der erhobenen Daten, Art der Aufzeichnung;
- b) Einwilligung der Schüler:innen und allenfalls der Erziehungsberechtigten: Nennung Namen der Personen, die Daten einsehen können, Zweck der Datenverarbeitung, Aufbewahrungsdauer, Recht, Daten löschen zu lassen;
- c) Wichtigste Begriffe erklärt.

Gute Praxis in der F&E Werkstatt: Der Musterbrief pro Adressat:innengruppe wird im Anhang der Arbeit aufgeführt. Die [Vorlage für Bericht](#) enthält einen Vorschlag für Interviews, Fragebogen und Beobachtung. Die Musterbriefe basieren auf den Ethik-Richtlinien und Datenschutzbestimmungen der FHNW und folgen einem Vorschlag von Dresing und Pehl (2018).

1.5.6 Plagiat

Massgebend ist das Dokument: 111.1.12 [Richtlinien zum Umgang mit Plagiaten der PH FHNW](#) (2017). Als Plagiat gilt (2017, S. 1):

- a. Die Verfasserin bzw. der Verfasser reicht ein Werk, das von einer anderen Person auf Auftrag erstellt wurde („Ghostwriter“), unter ihrem bzw. seinem Namen ein.
- b. Die Verfasserin bzw. der Verfasser reicht ein fremdes Werk unter ihrem bzw. seinem Namen ein (Vollplagiat).
- c. Die Verfasserin bzw. der Verfasser reicht ein und dieselbe Arbeit (oder Teile davon) zu verschiedenen Prüfungs- oder Seminaranlässen ein (Selbstplagiat).
- d. Die Verfasserin bzw. der Verfasser übersetzt fremdsprachige Texte oder Teile von fremdsprachigen Texten und gibt sie ohne Quellenangabe als eigene aus (Übersetzungsplagiat).
- e. Die Verfasserin bzw. der Verfasser übernimmt Textteile aus einem fremden Werk, ohne die Quelle mit einem Zitat kenntlich zu machen. Dazu gehört namentlich auch das Verwenden von Textteilen aus dem Internet ohne Quellenangabe.
- f. Die Verfasserin bzw. der Verfasser übernimmt Textteile aus einem fremden Werk und nimmt leichte Textanpassungen und -umstellungen vor (Paraphrasieren), ohne die Quelle mit einem Zitat kenntlich zu machen.
- g. Die Verfasserin bzw. der Verfasser übernimmt Textteile aus einem fremden Werk, paraphrasiert sie allenfalls und zitiert die entsprechende Quelle zwar, aber nicht im Kontext des übernommenen Textteils bzw. der übernommenen Textteile (Beispiel: Verstecken der plagierte Quelle in einer Fussnote am Ende der Arbeit).

Welche Konsequenzen ein Plagiat hat, ist dem Dokument [Richtlinien zum Umgang mit Plagiaten](#) zu entnehmen. Dass Ghostwriting, ein Vollplagiat und ein Selbstplagiat grösste Verletzungen der Redlichkeit sind, ist naheliegend. Aber auch die in schriftlichen Arbeiten von Studierenden immer wieder anzutreffenden Punkte e. bis g. stellen keine Bagatelldfälle dar. Sie lassen sich einfach vermeiden, wenn man sich einen wissenschaftlichen Schreibstil angewöhnt. Dies muss geübt werden.

Gute Praxis in der F&E Werkstatt: Die IAL kann mit der Plagiatsoftware [turnitin](#) geprüft werden, die direkt in [Moodle](#) integriert ist.

1.5.7 Geschlechtersensible und inklusive Sprache

Die FHNW hat eine [Dokumentation Diversity an der FHNW](#) publiziert, die einige Hinweise gibt, auch wenn sie nicht explizit für schriftliche Arbeiten in der Lehre formuliert ist (Amstutz et al., 2015). Diese Dokumentation spannt den Rahmen und verweist auf grundsätzliche Werte und Normen. Für Hinweise zu einer gendergerechten Sprache in der mündlichen und schriftlichen Kommunikation ist der Leitfaden für eine gendergerechte Sprache der FHNW massgebend (Freiburghaus, 2016). In diesem Leitfaden werden die folgenden Tipps genannt:

1. Wenn Männer und Frauen gemeint (oder möglich) sind, verwenden Sie beide Formen.
2. Setzen Sie anstelle der Paarformen die Mehrzahl oder eine neutrale Form.
3. Vermeiden Sie schwerfällige Formulierungen durch Umstellen des Satzes.
4. Setzen Sie Kurzformen nur bei knappen Texten ein.
5. Auch bei Kurzformen muss die Grammatik stimmen.
6. Vermeiden Sie die männliche Form in zusammengesetzten Wörtern.
7. Verwenden Sie die zutreffende Form oder Anrede bei Einzelpersonen.
8. Führen Sie in Listen / Personenverzeichnissen Frauen und Männer gleichwertig an.
9. Vermeiden Sie Klischees und Stereotypen.
10. Sprechen Sie Frauen und Männer gleichermaßen an.

Viele Hinweise finden sich auch in einem Leitfaden zur gendergerechten Sprache der Schweizerischen Bundeskanzlei und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (2009). Darüber hinaus sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass folgende und ähnliche Aussagen in Texten nicht zulässig sind: «Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt ...»; «Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter»; «Im folgenden Text wurde zur besseren Lesbarkeit auf die Verwendung der weiblichen Formen verzichtet, die jeweils unter der männlichen Form subsummiert wurden». Auf eine Nennung der Quellen obiger Zitate wird an der Stelle bewusst verzichtet. Eine Google-Scholar Suche ergibt eine sehr grosse Trefferliste. Leider.

Gender ist ein breit diskutiertes Thema, das sich auch in der Tagespresse in einer sehr grossen Bandbreite abbildet. Ob es an der Zeit wäre, das generische Maskulinum neu zu entdecken, da es von schlichter Eleganz sei und weil es niemanden aus-, dafür aber alle einschliessen würde (Scheu, 2019), muss und soll an der Stelle offen bleiben. Doch wenn selbst ein * oder : usw. zu hitzigen Diskussionen führen kann (einen Einblick mag der Zeitungsartikel geben: Ritter, 2019), zeigt dies zumindest: Diskussionsbedarf ist vorhanden! Mit Blick auf die Forschung nur so viel: Solange immer wieder festgestellt wird, dass Bildungskarrieren oder auch die Wahl einer Ausbildung auf Sekundarstufe II stark durch das Geschlecht bestimmt sind, bleibt die Frage des Geschlechts eine wichtige Frage in der Bildungs- und Unterrichtsforschung. Dies sollte sich auch in einer gendergerechten Sprache abbilden. Ob mit Stern *, binnen-I, Schrägstrich ohne / oder mit /- Bindestrich oder auch andere Formen: Keine Mischung in einem Text. Es muss entschieden werden, nach welchem «System» der Text geschrieben wird. Eine gute Übersicht findet sich in einem Dokument der Uni Köln: ÜberzeuGENDERe Sprache (Gäckle, 2015).

Gute Praxis in der F&E Werkstatt: Eine gendergerechte Sprache in Präsentationen und schriftlichen Texten ist selbstverständlich und wird eingefordert.

1.5.8 Redlichkeitserklärung

Gute Praxis in der F&E Werkstatt: Die Redlichkeitserklärung wird im Anhang der Arbeit aufgeführt. Die [Vorlage für Bericht](#) enthält dieses Formular bereits.

1.5.9 Aufgaben

Die Aufgaben finden sich in [Moodle](#).

1.6 Werkzeuge und Hinweise

In diesem Kapitel finden sich einige Hinweise zu Praktiken wissenschaftlichen Arbeitens.

1.6.1 Lernziele

Machen Sie sich vertraut mit dem grundsätzlichen Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit, Lernen sie die Dokumentvorlage für Bericht kennen, meistern Sie das Paraphrasieren, und die korrekte Art, Quellen anzugeben, sind Sie vertraut mit der Arbeit mit Zotero, und der Gestaltung von Tabellen und Abbildungen, und sind Sie sensibilisiert für Datenschutzaspekten bei der Datenerhebung, der Datenablage und werfen Sie einen ersten Blick auf Tools zur Datenauswertung.

1.6.2 Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit, mit Checkliste

Grundsätzlich hat eine wissenschaftliche Arbeit den Aufbau gemäss Tabelle 4

Bei umfangreicheren Arbeiten kann es angebracht sein, wichtigen Personen zu danken. Zum Beispiel den Personen, mit denen man das Thema nächtelang diskutiert hat, die einem beim Korrekturlesen geholfen haben, einen motiviert haben. Dieser Dank kann nach dem Abstract, vor dem Inhaltsverzeichnis platziert werden.

Eine wissenschaftliche Arbeit enthält keine Selbstreflexion, wie sie in vielen Texten während des Studiums an der PH verlangt werden. Es ist aber möglich, eine Selbstreflexion als Kapitel im Anhang zu schreiben (Zugang zum Thema, persönlicher Bezug, Lernfortschritt, Erkenntnisse usw.). Dieser Teil fließt nicht in die Bewertung der Arbeit ein.

Ein Abkürzungs-, Tabellen- oder Abbildungsverzeichnis kann eingefügt werden (fakultativ), zwischen dem Literaturverzeichnis und dem Anhang.

Die [Vorlage für Bericht](#) ist entsprechend aufgebaut.

Tabelle 4

Typischer Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit, Checkliste

Kapitel / Thema	OK	Kapitel / Thema	OK
Titelblatt Logo PH FHNW oben links, Titel der Arbeit, Autor:in(nen) inkl. Matrikelnummer, Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule, Institut Sekundarstufe I & II, IAL im Rahmen der F&E Werkstatt Sek I betreut von Titel und Name Dozent:in, Ort und Datum. Kein Bild auf der Titelseite.	<input type="checkbox"/>	Einschränkungen (limitations) Wurde etwas anders umgesetzt als geplant? Gab es wichtige Anpassungen? Weshalb sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren? Kurz: Ein kritischer Blick auf die eigene wissenschaftliche Arbeit.	<input type="checkbox"/>
Abstract Max 3'000 Zeichen inkl. Leerzeichen; Struktur: 1 Kontext oder Problem / 2 Zugang oder Methode / 3 Ergebnisse oder Befunde / 4 Schlussfolgerung oder Kernbotschaften – im Abstract finden sich keine Quellenangaben.	<input type="checkbox"/>	Diskussion Einordnung der Arbeit in den wissenschaftlichen Diskurs, Kernbotschaften bezüglich der Fragestellung. Es finden sich zwei Unterkapitel: Implikationen für die Theorieentwicklung und Implikationen für die Praxis.	<input type="checkbox"/>
Inhaltsverzeichnis Vollständig, bitte nur bis max. Gliederungsstufe 3.	<input type="checkbox"/>	Literaturverzeichnis Bitte angeben, nach welchem Zitationsstil die Zitate im Text und das Literaturverzeichnis erstellt wurden. Konsequente Anwendung des Stils.	<input type="checkbox"/>
Einleitung Thema / Problemstellung / Kontext / Zweck	<input type="checkbox"/>	Anhang Deklaration der ethischen Unbedenklichkeit, Musterbrief Informierte Einwilligung, Redlichkeitserklärung und alle relevanten weiteren Unterlagen.	<input type="checkbox"/>
Theorie Entwicklung und Begründung der Forschungsfrage, respektive der Hypothesen; Bezug zur Literatur und vorhandenen empirischen Studien.	<input type="checkbox"/>	Nicht vergessen: Formale Gestaltung Seitenzahlen, Tipp- und Fallfehler, Logo nur auf Titelblatt, richtig zitiert, gendergerechte Sprache, Tabellen und Abbildungen richtig beschriftet und nummeriert? Jede Abbildung und jede Tabelle im Text erwähnt – alles OK?	<input type="checkbox"/>
Methode Design, Stichprobe, Messinstrumente, Fragebogen, Interviewleitfaden, Auswertungsmethoden, ... Bei einer Design-Based Studie: Beschreibung der Entwicklung der Intervention	<input type="checkbox"/>		
Ergebnisse Präsentation der Ergebnisse und deren Interpretation mit Bezug zur Forschungsfrage.	<input type="checkbox"/>		

1.6.3 Vorlage Bericht

Arbeiten Sie in der F&E Werkstatt Sek I mit der [Vorlage für Bericht](#). In dieser Vorlage sind die wesentlichen Formatvorlagen definiert. halten Sie sich daran und ändern Sie das Titelblatt, die Schriftgröße, usw. nicht. Das Dokument entspricht den Vorgaben, wie diese auch für Bachelor- und Masterarbeiten verbindlich sind.

Abbildung 15

Vorlage Bericht und die Formatvorlagen veranschaulicht

Titelblatt

The screenshot shows a word processing software interface for a title page template. The main editing area contains the text 'Titel' and 'Untertitel' with blue alignment markers. To the right, a 'Formatvorlagen' (styles) pane is visible, listing various styles such as 'Fußnotentext', '1 Überschrift 1', '1.1 Überschrift 2', and 'Titel'. Below the main area, there is a text box containing form fields for author and date information, with a note 'Linksbündig, da Text in Tabelle' pointing to the text.

Inhaltsverzeichnis

The screenshot shows a word processing software interface for a table of contents template. The main editing area contains a list of sections with page numbers, such as 'Inhaltsverzeichnis', '1 Einleitung', '2 Theorie', and '3 Methoden'. To the right, a 'Formatvorlagen' (styles) pane is visible, listing various styles such as '1 Überschrift 1', '1.1 Überschrift 2', and 'Titel'. Arrows indicate the mapping between the styles in the table of contents and the styles in the pane.

Einleitung

Theorie

In der Regel wird der generische Titel «Theorie» durch einen inhaltlichen Titel ersetzt, der sich z. B. am Titel der Arbeit orientiert.

1 Einleitung

Wissenschaftliches Schreiben unterscheidet sich von anderen Textformen (Esselborn-Krumbiegel, 2014) und Berichte unterscheiden sich von empirischen Artikeln (Bem, 2003). Literatur im Text ist richtig zu zitieren und auch das Literaturverzeichnis ist richtig gemäß APA 7 Stil (American Psychological Association [APA], 2020), vgl. Kurzzusammenfassung [hier](#), Webseite APA [hier](#), ein Online-Tool hier oder verwenden Sie ein Literaturverwaltungsprogramm, empfohlen Zotero.

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regellalien. Es ist ein paradisiatisches Land, in dem einem gebratene Satz- teile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloss eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der grosse Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmelte von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blind- textchen liess sich nicht beirren.

Text generiert über <http://www.blindtextgenerator.de/>

Seitennummerierung ab hier.

Formatvorlagen

Aktuelle Formatvorlage: Standard

Neue Formatvorlage... Alles auswählen

Formatvorlage übernehmen:

Formatierung löschen

Bemerkung

Beschriftung

Beschriftung_Zweite_Zeile

Standard

Standard_Linkabündig

1 Überschrift 1

1.1 Überschrift 2

1.1.1 Überschrift 3

Titel

Untertitel

Literaturverzeichnis

Verzeichnis 1

Verzeichnis 2

Verzeichnis 3

Fußnotentext

Fußnotenzeichen

Fußzeile

Kopfzeile

Liste: Benutzte Formatvorlagen

Führungslinien für Formatvorlagen anzeigen

Führungslinien für direkte Formatierung anzeigen

2 Theorie

Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursigebirges erklimmen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabenhausen, die Headline von Alphabettorf und die Subline seiner eigenen Strasse, der Zeilengasse.

Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wangen, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy (vgl. Abbildung 1). **Abbildungen und Tabellen immer im Text referenzieren!**

Abbildung 1: Abbildung eines Gefährts

Bemerkung. Quelle: <https://de.wiktionary.org/wiki/Abbildung>

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaffen ist wie die meine.

2.1 Untertitel

Ich bin so glücklich, mein Bester, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein versunken, dass meine Kunst darunter leidet. Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein grösserer Maler gewesen als in diesen Augenblicken.

Formatvorlagen

Aktuelle Formatvorlage: Standard

Neue Formatvorlage... Alles auswählen

Formatvorlage übernehmen:

Formatierung löschen

Bemerkung

Beschriftung

Beschriftung_Zweite_Zeile

Standard

Standard_Linkabündig

1 Überschrift 1

1.1 Überschrift 2

1.1.1 Überschrift 3

Titel

Untertitel

Literaturverzeichnis

Verzeichnis 1

Verzeichnis 2

Verzeichnis 3

Fußnotentext

Fußnotenzeichen

Fußzeile

Kopfzeile

Liste: Benutzte Formatvorlagen

Führungslinien für Formatvorlagen anzeigen

Führungslinien für direkte Formatierung anzeigen

Literaturverzeichnis

2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

.6 - Literatur

Das Literaturverzeichnis ist gemäss APA 7, single spaced zu erstellen, vgl. Skript zur Vorlesung.

American Psychological Association [APA]. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7. Aufl.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>

Bem, D. J. (2003). Writing the empirical journal article. In J. M. Darley, M. P. Zanna, & H. L. Roediger III (Hrsg.), *The compleat academic: A practical guide for the beginning social scientist*. American Psychological Association.

Esselborn-Krumbiegel, H. (2014). *Von der Idee zum Text. Eine Anleitung zum wissenschaftlichen Schreiben*. Verlag Ferdinand Schöningh. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Formatvorlagen

Aktuelle Formatvorlage:
Standard

Neue Formatvorlage... Alles auswählen

Formatvorlage übernehmen:

Formatierung löschen

Bemerkung

Beschriftung

Beschriftung_Zweite_Zeile

Standard

Standard_Linkabändig

1 Überschrift 1

1.1 Überschrift 2

1.1.1 Überschrift 3

Titel

Untertitel

Literaturverzeichnis

Verzeichnis 1

Verzeichnis 2

Verzeichnis 3

Fußnotentext

Fußnotensätzen

Fußzeile

Kopfzeile

Liste: Benutzte Formatvorlagen

Führungslinien für Formatvorlagen anzeigen

Führungslinien für direkte Formatierung anzeigen

1.6.4 Paraphrasieren und zitieren

Durch Paraphrasieren wird die Idee einer anderen Person in eigenen Worten wiedergegeben. Dies stellt eine eigene intellektuelle Leistung dar und macht den Text zu einem eigenen Text. Ohne zu paraphrasieren kann keine wissenschaftliche Arbeit geschrieben werden. Es kann die parenthetische und die und narrative Form eines Zitates unterschieden werden.

Parenthetisch:

Der Berufswahlprozess, der sich aus individueller Perspektive ganz unterschiedlich darstellen kann, wird durch die Jugendlichen idealerweise selbstreguliert strukturiert und vorangetrieben (Kamm et al., 2018).

Ich kann dann weitergefahren, zum Beispiel so:

Der Berufswahlprozess, der sich aus individueller Perspektive ganz unterschiedlich darstellen kann, wird durch die Jugendlichen idealerweise selbstreguliert strukturiert und vorangetrieben (Kamm et al., 2018). Selbstreguliertes Lernen ist ein aktiver Prozess (Pintrich, 2000).

Narrativ:

Kamm et al. (2018) weisen darauf hin, dass sich der Berufswahlprozess aus individueller Perspektive ganz unterschiedlich darstellen kann. Der Prozess wird durch die Jugendlichen idealerweise selbstreguliert strukturiert und vorangetrieben. Gemäss Pintrich (2000) ist selbstreguliertes Lernen ein aktiver Prozess.

Was ist besser: Parenthetisch oder narrativ zitieren? Das kommt darauf an. Wird parenthetisch zitiert, liegt der Fokus und Erzählstrang auf den Inhalten, zum Beispiel der Motivation und Leistung von Schüler:innen und wie diese durch die Unterrichtsgestaltung beeinflusst werden können. Bei einer narrativen Paraphrasierung liegt der Fokus und Erzählstrang auf den Personen, die diese Aspekte erforscht und beschrieben haben. Was liest sich besser? Ein Beispiel, so:

Hinweise zur Paraphrasierung finden sich in einem Text von Bem (2003).

Oder so:

Hinweise zur Paraphrasierung finden sich in einem Text, der sich mit der Frage auseinandersetzt, wie empirische Artikel geschrieben werden sollten (Bem, 2003).

Ganz nebenbei: Der Artikel von Bem (2003) ist sehr gut lesbar und gibt auch gute Hinweise, die beim Schreiben einer IAL oder Masterarbeit nützlich sein können.

Ab und zu wird wörtlich zitiert. Wörtliche Zitate sind jedoch sehr sparsam einzusetzen, vgl. Kapitel 1.2 *Problemstellung und Forschungsfrage*. Es werden kurze wörtliche Zitate (bis 40 Wörter) und lange wörtliche Zitate unterschieden, vgl. Tabelle 5.

Tabelle 5

Beispiele von kurzen, direkten Zitaten

Correct	Incorrect	Rationale
Effective teams can be difficult to describe because "high performance along one domain does not translate to high performance along another" (Ervin et al., 2018, p. 470).	Effective teams can be difficult to describe because "high performance along one domain does not translate to high performance along another." (Ervin et al., 2018, p. 470)	The period marking the end of a sentence should follow the citation, not precede it.
"Even smart, educated, emotionally stable adults believe superstitions that they recognize are not rational," as	"Even smart, educated, emotionally stable adults believe superstitions that they recognize are not rational (Risen,	The citation should be outside the quotation marks, not within them.

Correct	Incorrect	Rationale
exemplified by the existence of people who knock on wood for good luck (Risen, 2016, p. 202).	2016, p. 202), " as exemplified by the existence of people who knock on wood for good luck.	
Biebel et al. (2018) noted that "incorporating the voice of students with psychiatric disabilities into supported education services can increase access, involvement, and retention" (p. 299).	Biebel et al. (2018) noted that "incorporating the voice of students with psychiatric disabilities into supported education services can increase access, involvement, and retention. " (p. 299)	The period marking the end of the sentence should follow the page number, not precede it.
"Some people are hilarious, others are painfully unfunny, and most are somewhere in between," wrote Nusbaum et al. (2017, p. 231) in their exploration of humor.	"Some people are hilarious, others are painfully unfunny, and most are somewhere in between," (p. 231) wrote Nusbaum et al. (2017) in their exploration of humor.	The page number should be within the same parentheses as the year when the quotation precedes the narrative citation.
The item read, "What were the best aspects of the program for you? " (Shayden et al., 2018, p. 304).	The item read, "What were the best aspects of the program for you"? (Shayden et al., 2018, p. 304).	The question mark that ends the quotation should appear within the quotation marks.
In 2018, Soto argued that "more similar stimuli, such as those coming from the same modality, produce more configural processing" (p. 598).	In 2018, Soto argued that "more similar stimuli, such as those coming from the same modality, produce more configural processing" (Soto, 2018, p. 598).	it is not necessary to repeat the author and year within parentheses when they already appear in the narrative.

Bemerkung. Aus APA (2020, S. 272), Quellen in den Beispielen sind nicht im Literaturverzeichnis des Skripts.

Lange Zitate mit mehr als 40 Wörtern werden eingerückt, links und rechts, minimal 1 cm. Also so:

Im Folgenden wird zunächst aufgezeigt, inwiefern Lerntheorien die Interdependenz von Individuum und Kontext aufgreifen. Anstelle einer methodischen Synthese von Individuum und Kontext finden sich allerdings häufig Diskussionen um die methodische Voranstellung einer der beiden Bestandteile. (Gruber et al., 2016, S. 2)

Dieselbe Passage narrativ zitiert sieht so aus. Gruber et al. (2016) führen aus:

Im Folgenden wird zunächst aufgezeigt, inwiefern Lerntheorien die Interdependenz von Individuum und Kontext aufgreifen. Anstelle einer methodischen Synthese von Individuum und Kontext finden sich allerdings häufig Diskussionen um die methodische Voranstellung einer der beiden Bestandteile. (S. 2)

An der Stelle können und sollen nicht alle Spezialfälle beschrieben werden, es sei hier auf die entsprechenden Publikationen verwiesen (American Psychological Association (APA), 2020; Sturm et al., 2017), vor allem auf einen Quick-Guide APA 7 (International Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET), 2020) und die vielen Seiten im Netz.

1.6.5 Quellenangaben

Wir empfehlen die Arbeit mit Zotero, vgl. auch die [Hinweise zu Programmen](#) der Schreibberatung Pädagogische Hochschule FHNW. Der empfohlene Zitationsstil für Quellen im Text und im Literaturverzeichnis ist APA 7, da dieser sehr gut dokumentiert ist (American Psychological Association (APA), 2020), auch online auf apastyle.apa.org. Der Stil ist weit verbreitet, nicht nur in der Psychologie. Im Internet finden sich sehr viele Seiten, auf denen die Handhabung dieses Stils erklärt wird. Die Schreibberatung der PH FHNW stellt Informationen zum PH FHNW Stil (Sturm et al., 2019) bereit und zeigt auf der Seite [Zotero: Hinweise](#) detailliert, wie dieser Stil in Zotero installiert und genutzt werden kann. Darüber hinaus gibt es zahlreiche, fachspezifische Zitationsstile. Es ist gut möglich, dass die Dozentin oder der Dozent zum Beispiel in der Masterarbeit einen ganz anderen Stil verlangt als APA 7 oder PH FHNW. Bei einer Publikation ist der Stil durch die Zeitschrift oder die Herausgeberin, den Herausgeber festgelegt. Auch deshalb ist die Arbeit mit Zotero oder einem andern Literaturverwaltungsprogramm zu empfehlen, da der Zitationsstil dann mit einem Mausklick geändert werden kann.

APA 7 Stil. Im Folgenden sind Details zum APA 7 Zitationsstil auszugsweise und ausgewählt dargestellt für Quellenverweise im Text und für die Gestaltung des Literaturverzeichnisses.

Quellenverweise im Text (in-text citation) sind in Tabelle 6 exemplarisch aufgeführt.

Literaturverzeichnis. Der grundsätzliche Aufbau einer Quellenangabe im Literaturverzeichnis ist in Abbildung 16 gezeigt.

Tabelle 6

Quellenangabe im Text APA 7

	Parantethische Zitation	Narrative Zitation
Ein:e Autor:in	(Luna, 2020)	Luna (2020)
Zwei Autor:innen	(Salas & D'Agostion, 2020)	Salas und D'Agostion (2020)
Drei und Mehr Autor:innen	(Martin et al., 2020)	Martin et al. (2020)
Gruppe von Autor:innen / Organisation		
erste Zitation im Text	(Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren [EDK], 2020)	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK, 2020)
nachfolgende Zitationen	(EDK, 2020)	EDK (2020)

Bemerkung. Aus APA (2020, S. 283).

Abbildung 16

Aufbau eines Eintrags im Literaturverzeichnis APA 7

Bemerkung. Aus APA (2020, S. 283).

1.6.6 Zotero

In Zotero können Sie eine eigene Bibliothek aufbauen. Dazu ist keine Registrierung bei Zotero notwendig. Diese eigene Bibliothek liegt auf ihrem PC und ist nur für Sie zugänglich. Für die Zusammenarbeit in einer Gruppe empfiehlt es sich, eine geteilte Bibliothek anzulegen. Registrieren Sie sich dazu auf <https://www.zotero.org> -> Login mit Ihrer @fhnw.ch Adresse. Dann profitieren Sie während des Studiums von unbeschränktem Online-Speicherplatz. Erfassen Sie gleichzeitig in den Zotero-Settings ihre private E-Mail als primäre Adresse. Dann können Sie Zotero nach Abschluss des Studiums nahtlos weiter nutzen und Sie loggen sich immer mit ihrer privaten E-Mail ein. Sie können natürlich auch die @fhnw.ch Adresse als primäre Adresse verwenden.

Eine gemeinsame Bibliothek erstellen Sie nun in wenigen Klicks entweder in der Desktop App -> Neue Gruppe oder alternativ im Web in der Zotero Web Library -> Groups. Im gemeinsamen Word-Dokument – das idealerweise auf OneDrive FHNW liegt – fügen Sie die Referenzen nun aus der gemeinsamen Bibliothek ein. So einfach. Dieses Skript wurde genauso erstellt.

Einträge erfassen, Zotero Eintragsarten. Eine Übersicht aller in Zotero verfügbaren Eintragsarten findet sich in Tabelle 7.

Tabelle 7

In Zotero verfügbare Eingabetypen

D Item Type	E Item Type	Bemerkung
Bericht	Report	Auch für Richtlinien, Verordnungen, Ausführungsbestimmungen, Handreichungen, Merkblätter etc. nutzen.
Buch	Book	
Buchteil	Book Section	
Dissertation	Thesis	Auch für IAL, BA, MA usw. nutzen.
Dokument	Document	Z. B. für Formulare nutzen.
Gesetz	Statute	

D Item Type	E Item Type	Bemerkung
Konferenz-Paper	Conference Paper	
Vortrag	Presentation	
Zeitschriftenartikel	Journal Article	
Zeitungsartikel	Newspaper Article	
Anhörung	Hearing	
Blog-Post	Blog Post	
Brief	Letter	
Computerprogramm	Software	
E-Mail	E-mail	
Enzyklopädie-Artikel	Encyclopedia Article	
Fall	Case	
Fernsehsendung	TV Broadcast	
Film	Film	
Foren-Eintrag	Forum Post	
Gesetzentwurf	Bill	
Instant-Message	Instant Message	
Interview	Interview	
Karte	Map	
Kunstwerk	Artwork	
Magazin-Artikel	Magazine Article	
Manuskript	Manuscript	
Patent	Patent	
Podcast	Podcast	
Radiosendung	Radio Broadcast	
Tonaufnahme	Audio Recording	
Videoaufnahme	Video Recording	
Wörterbucheintrag	Dictionary Entry	

Bemerkung. Eine vollständige Übersicht und Beschreibung findet sich auf den Support-Seiten von Zotero, in [E](#) oder [F](#), D müsste jemand übersetzen. Vollständig ist die Dokumentation in [E](#), in [D](#) sind grosse Teile übersetzt.

Im Folgenden finden sich Beispiele von Einträgen in Zotero für einen Zeitschriftenartikel in Abbildung 17, ein Buch in Abbildung 18 und ein Buchkapitel in Abbildung 19. Wenn bei einer Publikation kein Datum verfügbar ist schreiben Sie bei deutschsprachigen Publikationen o.J. und bei englischsprachigen Publikationen n.d. anstelle des Datums.

Abbildung 17
 Minimale Angaben für einen Zeitschriftenartikel in Zotero

Bemerkung. Die doi, sofern vorhanden, sollte zwingend erfasst werden. Damit lässt sich der Artikel jederzeit wieder finden. Es empfiehlt sich im Feld Sprache „de“, „en“ usw. zu erfassen. Bei der automatischen Erstellung des Literaturverzeichnisses wird dies berücksichtigt und es werden z. B. die Titel von Zeitschriften in korrekter Gross- / Kleinschreibung angezeigt. Bei englischsprachigen Publikationen ist der Titel der Publikation klein zu schreiben, ausser der erste Buchstabe, Länder oder bestimmte Abkürzungen.

Abbildung 18
Minimale Angaben für ein Buch in Zotero

Infos	Notizen	Tags	Zugehörig
Eintragsart	Buch		
Titel	Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung		
▼ Herausgeber	Baur, Nina	<input type="text"/>	<input type="button" value="−"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="x"/>
▼ Herausgeber	Blasius, Jörg	<input type="text"/>	<input type="button" value="−"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="x"/>
Zusammenfassung			
Reihe			
Nummer der Reihe			
Band			
# von Bänden			
Auflage			
Ort	Wiesbaden, DE		
Verlag	Springer Fachmedien Wiesbaden		
Datum	2019		y
Anzahl der Seiten			
Sprache	de		
ISBN	978-3-658-21307-7 978-3-658-21308-4		
Kurztitel			
URL	https://doi.org/10.1007/978-3-65...		
Heruntergeladen am	29.7.2019, 10:18:10		
Archiv			
Standort im Archiv			
Bibliothekskatalog			
Signatur			
Rechte			
Extra	DOI: 10.1007/978-3-658-21308-4		
Hinzugefügt am	29.7.2019, 10:18:10		
Geändert am	4.9.2020, 16:49:08		

Bemerkung. Nina Bauer und Jörg Blasius sind nicht die Autor:innen des Buchs, sie haben das Buch herausgegeben. Deshalb steht vor ihrem Namen „Herausgeber“. Ganz wichtig ist, dass die doi erfasst wird, diese geschieht hier im Feld URL.

Abbildung 19
Minimale Angaben für ein Buchkapitel in Zotero

Infos	Notizen	Tags	Zugehörig
Eintragsart	Buchteil		
Titel	Evaluationsforschung		
▼ Herausgeber	Baur, Nina	<input type="text"/>	<input type="button" value="−"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="x"/>
▼ Herausgeber	Blasius, Jörg	<input type="text"/>	<input type="button" value="−"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="x"/>
▼ Autor	Döring, Nicola	<input type="text"/>	<input type="button" value="−"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="x"/>
Zusammenfassung			
Buchtitel	Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung		
Reihe			
Nummer der Reihe			
Band			
# von Bänden			
Auflage			
Ort	Wiesbaden, DE		
Verlag	Springer Fachmedien Wiesbaden		
Datum	2019		y
Seiten	173–189		
Sprache	de		
ISBN	978-3-658-21307-7 978-3-658-21308-4		
Kurztitel			
URL	http://doi.org/10.1007/978-3-658...		
Heruntergeladen am	29.7.2019, 10:30:48		
Archiv			
Standort im Archiv			
Bibliothekskatalog			
Signatur			
Rechte			
Extra			
Hinzugefügt am	29.7.2019, 10:30:48		
Geändert am	4.9.2020, 16:54:05		

Bemerkung. Dies ist ein Buchkapitel aus dem in Abbildung 19 gezeigten Buch. Autorin ist Niciola Döring, deshalb steht vor ihrem Namen „Autor“. Auch hier ist die doi anzugeben.

1.6.7 Eine gemeinsame Bibliothek mit Zotero erstellen

Das Erstellen einer gemeinsamen Bibliothek geht über das Webinterface von Zotero unter www.zotero.org -> Groups -> Create New Group.

In einem ersten Schritt wird gefragt, ob es eine öffentliche Gruppe (Public, Open Membership), eine halböffentliche (Public, Closed Membership oder eine private Gruppe sein soll (Private Membership). Dieser letzte Typ ist empfohlen.

Für die Zusammenarbeit sind die Einstellungen gemäss Abbildung 20 empfohlen. Da diese Gruppe im Internet nicht sichtbar ist, muss man Personen aktiv einladen, daran teilzunehmen. Dies erfolgt über Member Settings auf der gleichen Seite. Man gelangt auf eine Seite, auf der man alle Mitglieder der Gruppe sieht und über Send More Invitations andere Personen einladen kann.

Abbildung 20

Gruppe in Zotero erstellen

[Group Settings](#) · [Members Settings](#) · [Library Settings](#)

Group Type

Private

Public Closed

Public Open
Controls who can see and join your group

Library Reading

Anyone on the internet

Any group member
Who can see items in this group's library?

Library Editing

Any group members

Only group admins
Who can add, edit, and remove items from this group's library?

File Editing

Any group members

Only group admins

No group file storage
Who can work with files stored in the group? Public Open groups cannot have file storage enabled.

Save Settings

1.6.8 Tabelle gestalten - Grundsätzlicher Aufbau

Der grundsätzliche Aufbau einer Tabelle nach APA (2020) ist in Abbildung 21 aufgeführt.

Abbildung 21

Aufbau einer Tabelle nach APA

Bemerkung. Von der APA Webseite <https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures/tables>

Es gibt zahlreiche Arten und Varianten, wie man Tabellen gestalten kann. Wichtig ist:

- Tabellen oben nummerieren und beschriften;
- auf vertikale Linien verzichten;
- Schriftgröße wie Standardtext;
- Die Legende oder Bemerkungen unter die Tabelle schreiben.
- alle Tabellen im ganzen Text gleich gestalten;
- Tabellen nehmen immer die gesamte Textbreite in Anspruch, werden nicht von Text umflossen.
- Nicht vergessen: Auf jede Tabelle ist im Text zu verweisen!

1.6.9 Abbildung gestalten - Grundsätzlicher Aufbau

Der grundsätzliche Aufbau einer Tabelle nach APA (2020) ist in Abbildung 22 dargestellt.

Abbildung 22

Aufbau einer Abbildung nach APA

Bemerkung. Von der APA Webseite <https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures/figures>

Es gibt zahlreiche Arten und Varianten, wie man Abbildungen gestalten kann. Wichtig ist:

- Abbildungen oben nummerieren und beschriften;
- Die Legende oder Bemerkungen unter die Tabelle schreiben.
- alle Tabellen im ganzen Text gleich gestalten;
- Abbildungen nehmen immer die gesamte Textbreite in Anspruch, werden nicht von Text umflossen.
- Nicht vergessen: Auf jede Abbildung ist im Text zu verweisen!

1.6.10 Datenerhebung

Für Online-Fragebogen steht an der FHNW [Unipark](#) zur Verfügung, wie bei den Ausführungen zum Datenschutz ausgeführt, wird dringend davon abgeraten andere Umfragetools einzusetzen.

Wenn Sie Unipark nutzen möchten, klicken Sie einfach auf den Link <https://survey.fhnw.ch>. Die FHNW hat eine Campus-Lizenz.

Wenn Sie Interviews aufzeichnen, dann geht das am einfachsten mit einem Smartphone. Allenfalls kann für die Aufnahme die MAXAPP ([Android](#), [iOS](#)) hilfreich sein – wenn die Daten anschliessend mit MAXQDA transkribiert und ausgewertet werden sollen. Zu beachten sind die Hinweise zum Datenschutz!

1.6.11 Datenablage

Als sichere Dateiablagen und Kollaborationsplattformen stehen [OneDrive FHNW](#) und [Switch-Drive](#) zur Verfügung. OneDrive privat, Dropbox, Google Drive usw. sind eigentlich verboten, da nicht vertraulich. Vgl. Kapitel 1.5.4 Datenschutz. Falls personenbezogene Daten anfallen, wird dringend empfohlen, diese zu verschlüsseln.

1.6.12 Datenauswertung

Für die Auswertung quantitativer Daten ist die erste Empfehlung [JASP](#). Das Programm kann ohne Kostenfolge direkt auf der Webseite von JASP heruntergeladen werden. Alternativ steht SPSS von IBM zur Verfügung. SPSS muss von einer Download-Seite der FHNW heruntergeladen werden, [hier](#). Um SPSS nutzen zu können, müssen Sie den CISCO AnyConnect Secure Mobile Client herunterladen und installieren. SPSS kann nur genutzt werden, wenn eine VPN-Verbindung zur FHNW besteht. Wird SPSS über die Webseite von IBM heruntergeladen, erhält man eine Testversion, die nicht mit der Lizenz der FHNW funktioniert.

Vor allem für die Transkription und inhaltsanalytischen Analysen empfiehlt sich MAXQDA. Dieses Programm kann von der Seite der FHNW [hier](#) heruntergeladen werden. Der CISCO AnyConnect Secure Mobile Client muss heruntergeladen und installiert werden. MAXQDA läuft nur mit einer aktiven VPN-Verbindung zur FHNW. Wird MAXQDA über die Seite von MAXQDA heruntergeladen, erhält man eine Testversion, die nicht mit der Lizenz der FHNW funktioniert.

1.6.13 Typografische Hinweise

Vor und nach Auslassungspunkten (Ellipse) ... steht ein Leerschlag. Ausser wenn ein Teil eines Wortes ausgelassen wird, wie bei Sonnen...

Die Auslassungspunkte sollten nicht als drei einzelne Punkte geschrieben werden, sondern als ein Zeichen ... - dieses erhält man in Word über die Tastenkombination alt + .

Zwischen Abkürzungen wie z. B., d. h., s. o., i. d. R. etc. sollte ein halbes Leerzeichen gesetzt werden. So wird die Abkürzung auch nicht getrennt. Die Tastenkombination ist shift + alt + Leerzeichen

Vor Symbolen ist ein Leerzeichen zu schreiben, also vor allem auch bei %, das so aussieht 10 %.

Bei einem Schrägstrich «/» hat es davor und nachfolgend kein Leerzeichen, also «und/oder». Das macht den Text teilweise nicht einfach zu lesen. Deshalb ist es auch möglich davor und nachfolgend ein Leerzeichen einzufügen, also «und / oder». Was nicht geht ist ein «und/ oder», ein «und /oder» und es sollte im ganzen Text einheitlich sein. Im Skript verwenden wir vor und nach dem Schrägstrich einen Leerschlag. Dies gilt nicht bei Webadressen, wie der doi: <https://doi.org/10.1037/0000165-000> oder auch nicht bei den Veranstaltungsnummern 0-20HS.P-B-SEK1-FEWS11.EN/AGa

1.6.14 Aufgaben

Die Aufgaben finden sich in [Moodle](#).

2 I A L (individuelle Arbeitsleistung)

2.1.1 IAL in einem Atelier der F&E Werkstatt und die Masterarbeit

Die Individuelle Arbeitsleistung im Rahmen eines Ateliers der F&E Werkstatt dient der Vorbereitung einer Masterarbeit. Deshalb sind die entsprechenden [Richtlinien und Manual Bachelor- und Masterarbeiten in den Studiengängen Kindergarten- / Unterstufe, Primarstufe, Sekundarstufe 1, Sonderpädagogik und Logopädie](#) massgebend, inklusive der ergänzenden Ausführungsbestimmungen Masterarbeit Sek I. Darüber hinaus gelten die Ausführungsbestimmungen zur individuellen Arbeitsleistung (IAL) Forschung und Entwicklung.

Der Weg zur Masterarbeit ist in den Ausführungsbestimmungen zur Masterarbeit beschrieben (Institutsleiter ISEK, 2019). Auf dem [Studiportal](#) stehen Formulare für den Projektplan der Masterarbeit in einer Version Integrierter Studiengang und einer Version Konsekutiver Studiengang bzw. Stufenerweiterung zur Verfügung. Die beiden Dokumente unterscheiden sich in den zitierten Rechtsgrundlagen, sind ansonsten aber inhaltlich identisch. Der Projektplan umfasst:

- Name Studierende:r
- Studienort
- Matrikelnummer
- Modus
- Thematischer Bezug
- Arbeitstitel
- Betreuungsperson
- Professur Zugehörigkeit
- Vorläufiges Inhaltsverzeichnis
- Zielsetzung
- Konkrete Fragestellung und Hypothesen
- Methodisches Vorgehen
- Theoretischer Bezug
- Provisorisches Literaturverzeichnis
- Provisorischer Zeitplan
- Unterschrift Studierende:r
- Unterschrift Betreuungsperson
- Datum und Unterschrift Kenntnisnahme Professurleitung

Die auf dem [Studiportal](#) verfügbaren Dokumente sind Word-Formulare. Basierend auf diesen Formularen haben wir das inhaltlich identische Formular [Projektplan IAL F&E Werkstatt](#) erstellt, das Sie für die IAL in einem Atelier der F&E Werkstatt verwenden müssen.

Da die Ausführungsbestimmungen zur Masterarbeit (Institutsleiter ISEK, 2019) die Deklaration der ethischen Unbedenklichkeit verlangt, haben wir diese in das Formular [Projektplan IAL F&E Werkstatt](#) integriert. Beachten Sie: Für eine Anmeldung zur Masterarbeit sind zwingend die jeweils aktuellen Vorlagen auf dem [Studiportal](#) zu verwenden.

Bewertungskriterien Masterarbeit. Beachten Sie in den Richtlinien zur Bachelor- und Masterarbeit auch die Bewertungskriterien, die der Beurteilung einer IAL grundsätzlich zugrunde gelegt werden (*Richtlinien und Manual BA und MA Arbeiten*, 111.1.11, 2017, S. 7–8), vgl. Tabelle 8.

Tabelle 8

Bewertungskriterien Masterarbeit

Kriterien	vollständig erfüllt	weitgehend erfüllt	ansatzweise erfüllt	nicht erfüllt
1. Thema und Methode				
1.1 Problemstellung	Präzise Fragestellung, deren Formulierung fachspezifischen Methodenstandards entspricht (z. B. empirisch überprüfbare Hypothese oder strukturierte Sequenz explorativer Leitfragen).	Relativ globale Fragestellung, deren Formulierung den gewählten Methodenstandards nicht in allen Aspekten entspricht.	Eigene Fragestellung erkennbar, aber keine stringente Zuordnung zu einem Methodenstandard.	Fragestellung unklar, Methodenwahl inkonsistent oder nicht erkennbar.
1.2 Relevanz für das Berufsfeld	Die Relevanz der Fragestellung für die Praxis oder das Berufsfeld wird explizit und plausibel aufgezeigt.	Die Relevanz der Fragestellung für die Praxis oder das Berufsfeld ist gegeben und es finden sich Hinweise darauf.	Die Relevanz der Fragestellung für die Praxis oder das Berufsfeld könnte sichtbar gemacht werden, die Arbeit zeigt sie allerdings nicht auf.	Die Fragestellung weist keinerlei Relevanz für das Berufsfeld oder die Praxis auf.
1.3 Reflexion der Theorie	Selbständige Verarbeitung der relevanten und aktuellen Fachliteratur in eigener Synopse dargestellt, mehrere wesentliche Aspekte des Themas sind erfasst.	Selbständige Verarbeitung vielfältiger Fachliteratur in eigener Synopse dargestellt, vereinzelte wesentliche Aspekte des Themas nicht erfasst.	Mehrere fachliterarische Ansätze berücksichtigt, Querverweise und Bezüge hergestellt, mehrere wesentliche Aspekte des Themas nicht erfasst	Einzelne fachliterarische Ansätze hinzugezogen, additiv wiedergegeben, ohne Querverweise, die wesentlichen Aspekte des Themas nicht erfasst.
1.4 Konsistenz in der Terminologie	Terminologie explizit definiert und konsistent gehandhabt.	Terminologie nicht durchgehend definiert, nicht immer konsistent gehandhabt.	Terminologie nur sporadisch definiert, zu weiten Teilen inkonsistent.	Terminologie nicht definiert, inkonsistent.
1.5 Konstruktion des Untersuchungsgegenstandes	Konstruktion des Quellenkorpus resp. des Datenerhebungsverfahrens explizit begründet. Operationalisierungen nehmen explizit Bezug	Konstruktion des Quellenkorpus resp. des Datenerhebungsverfahrens summarisch beschrieben,	Konstruktion des Quellenkorpus resp. des Datenerhebungsverfahrens hat nur impliziten Bezug zur theoretischen Grundlegung.	Konstruktion des Quellenkorpus resp. Datenerhebungsverfahrens hat keinen Bezug zur theoretischen Grundlegung.

Kriterien	vollständig erfüllt	weitgehend erfüllt	ansatzweise erfüllt	nicht erfüllt
	auf theoretische Grundlage.	Operationalisierungen summarisch dargelegt.		
2. Ergebnisse				
2.1 Nachvollziehbare Auswertung der Daten	Auswertungsverfahren explizit kommentiert (Vor- und Nachteile) und gut nachvollziehbar beschrieben.	Auswertungsverfahren nachvollziehbar beschrieben.	Auswertungsverfahren angedeutet.	Keine Beschreibung des Auswertungsverfahrens.
2.2 Übersichtliche Strukturierung und Lese-führung	Klare, auf dem methodischen Ansatz begründete Gliederung (Aufbau, Textlogik) und kohärente sprachliche Lese-führung (roter Faden).	Sinnvoll gegliedert und vernetzt, aber kohärente Lesbarkeit teilweise erschwert.	Wenig strukturiert, Zusammenhänge nur angedeutet. Kohärente Lesbarkeit oft erschwert.	Nicht strukturiert, zusammenhanglos. Verständlichkeit durch Inkohärenzen gefährdet.
2.3 Argumentation	Argumente herausgearbeitet, stringent aus den Untersuchungsschritten hervorgehend.	Argumente herausgearbeitet, logisch formuliert, Begründungszusammenhänge ausformuliert.	Argumente herausgearbeitet, aber nicht immer in Zusammenhang gestellt, nicht immer belegt.	Begründungszusammenhänge angedeutet, aber nicht explizit sichtbar gemacht.
2.4 Visualisierung	Diagramme, Tabellen, Bilder, Zitate etc. mit erkennbarer Funktion eingesetzt (Klärung, Zusatzinformation, Verstärkung, Emotionalisierung, Konkretisierung, Übersicht).	Visualisierungsmittel meist funktional eingesetzt, z. T. nur illustrierend resp. Chancen der Veranschaulichung bisweilen nicht genutzt	Visualisierungsmittel meist unnötig illustrierend eingesetzt und / oder Chancen der Veranschaulichung kaum genutzt.	Weitgehend dysfunktionale Verwendung von Visualisierungsmitteln.
2.5 Theoretische und praktische Schlussfolgerungen	Die Befunde werden im Lichte der Fragestellung interpretiert, Bedeutung im wissenschaftlichen Diskurs und für die Praxis werden formuliert und weiterführende Fragen werden gestellt.	Die Befunde werden im Lichte der Fragestellung interpretiert, Bedeutung im wissenschaftlichen Diskurs und für die Praxis werden formuliert.	Die Befunde werden im Lichte der Fragestellung interpretiert, Bedeutung im wissenschaftlichen Diskurs oder für die Praxis werden nicht formuliert.	Die Befunde werden interpretiert, aber nicht auf die Fragestellung bezogen.

Kriterien	vollständig erfüllt	weitgehend erfüllt	ansatzweise erfüllt	nicht erfüllt
2.6 Verallgemeinerbarkeit	Es wird kritisch diskutiert, inwiefern die Ergebnisse verallgemeinerbar sind.	Zur Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse finden sich nachvollziehbare, aber nicht vollständige Hinweise.	Es finden sich vereinzelte Hinweise zur Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse.	Die Verallgemeinerbarkeit wird nicht thematisiert.
2.7 Kritische Reflexion	Das methodische Vorgehen und die eigene Arbeitsweise werden kritisch und differenziert reflektiert: Vor- und Nachteile werden diskutiert und Schlussfolgerungen für allfällige künftige Arbeiten gezogen.	Das methodische Vorgehen und die eigene Arbeitsweise werden reflektiert; Vor- und Nachteile werden diskutiert.	Das methodische Vorgehen und die eigene Arbeitsweise werden ansatzweise diskutiert.	Die eigene Arbeitsweise wird nicht reflektiert.
2.8 Eigenleistung	Komplexe Problemstellung neu aufgegriffen oder in neuem Zusammenhang aufgezeigt, die Eigenleistung wird in jedem Arbeitsschritt deutlich sichtbar.	Komplexe Problemstellung wird im Zusammenhang aufgezeigt, die Eigenleistung wird in mehreren Arbeitsschritten sichtbar.	Problemstellung wird im Zusammenhang aufgezeigt, die Eigenleistung wird in einzelnen Arbeitsschritten sichtbar.	Die Problemstellung ist nicht deutlich herausgearbeitet und aus den Lösungsschritten ist kaum Eigenleistung sichtbar.
3. Formales				
3.1 Korrekter Nachweis der Materialien (Literatur, Daten, Bilder etc.)	Alle Materialien, auch Zweitzitate, sind im Text korrekt angegeben, Zitate korrekt hervorgehoben, Tabellen und Grafiken korrekt bezeichnet.	Die Materialien sind im Text meist korrekt nachgewiesen, Zitate korrekt hervorgehoben.	Wichtige Materialien sind nachgewiesen, aber es fehlen einzelne Angaben. Zitate korrekt hervorgehoben.	Unklar, was zitiert ist und welches eigene Gedanken sind; öfter mangelhafte Nachweise.
3.2 Korrekte Sprache	Korrekte Sprache, d. h. kaum Fehler in den Bereichen Rechtschreibung, Grammatik, Standardsprache.	Vereinzelte Fehler in einzelnen der genannten Bereiche.	Einige nicht systematische Fehler in mehreren Bereichen, die das Lesen des Textes erschweren.	Häufige systematische Fehler in mehreren Bereichen / zahlreiche Tippfehler; insgesamt erschweren die Fehler das Lesen des Textes stark.

Kriterien	vollständig erfüllt	weitgehend erfüllt	ansatzweise erfüllt	nicht erfüllt
3.3 Darstellung / Layout	Inhalt und Form sind kongruent. Darstellung, Schriftbild und Layout unterstützen das Lesen (gut lesbare Schrift, angenehme Schriftgrösse; Überschriften etc.).	Inhalt und Form sind weitgehend kongruent. Darstellung, Schriftbild und Layout unterstützen weitgehend das Lesen.	Die Art der Darstellung (Schriftart und -grösse, Abbildungen, Absätze, Überschriften) widerspricht z. T. den inhaltlichen Aussagen und erschwert die Lesbarkeit des Textes.	Die Art der Darstellung verfälscht in mehreren Bereichen die inhaltlichen Aussagen; insgesamt erschwert die Darstellungsform (schlecht lesbare Schrift, ungeeignete Schriftgrösse, unpassendes Bildmaterial) das Lesen stark.

2.1.2 Aufgaben

Die Aufgaben finden sich in [Moodle](#).

3 ATELIERS

Die Ateliers finden ab Termin 7 im Herbstsemester und im Frühjahrssemester statt und sind Teil der F&E Werkstatt Sek I. Alle Informationen zu den Ateliers sind auf Moodle [4ATELIERS](#).

Literaturverzeichnis

Die Quellen im Text und das Literaturverzeichnis wurden mit Zotero und dem in Zotero integrierten Stil American Psychological Association (APA) 7th edition (single-spaced bibliography) erstellt.

- Altrichter, H., & Mayr, J. (2004). Forschung in der Lehrerbildung. In S. Blömeke, P. Reinhold, G. Tulodziecki, & J. Wildt (Hrsg.), *Handbuch Lehrerbildung* (S. 164–183). Klinkhardt.
- American Psychological Association (APA). (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7. Aufl.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>
- Amstutz, N., Berger, N., Burren, S., Caplazi, A., & Künzi, S. (2015). *Diversity an der FHNW - eine Dokumentation* (N. Berger & S. Burren, Hrsg.). Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW. www.fhnw.ch/gleichstellung
- Baacke, D., Brinckmann, C., Meyer, E., Georg, D., Schmitz, H. D., Heuer, D., Weber, K., Skowronek, H., Brinckmann, H., Friedrich, H., Waagemann, C.-H., Lange, D., & Ritter, U. P. (2009). *Forschendes Lernen—Wissenschaftliches Prüfen. Ergebnisse der Arbeit des Ausschusses für Hochschuldidaktik*. UVW, Weblen.
- Balzer, L., & Beywl, W. (2015). *evaluiert. Planungsbuch für Evaluationen im Bildungsbereich* (1. Aufl.). hep verlag.
- Bem, D. J. (2003). Writing the empirical journal article. In J. M. Darley, M. P. Zanna, & H. L. Roediger III (Hrsg.), *The complete academic: A practical guide for the beginning social scientist* (S. 171–204). American Psychological Association.
- Bergold, J., & Thomas, S. (2012). Partizipative Forschungsmethoden: Ein methodischer Ansatz in Bewegung. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 13(1). <https://doi.org/10.17169/fqs-13.1.1801>
- Beywl, W., & Balzer, L. (2009). Evaluation in der Weiterbildung. *Technische Universität Kaiserslautern*.
- Brew, A., & Saunders, C. (2020). Making sense of research-based learning in teacher education. *Teaching and Teacher Education*, 87, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102935>
- Brückner, S., Zlatkin-Troitschanskaia, O., & Pant, H. A. (2020). 11 Standards für pädagogisches Testen. In H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.), *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (S. 217–248). Springer.
- crus. (2011). *Qualifikationsrahmen für den schweizerischen Hochschulbereich nqf.ch-HS*. <https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/NQR/nqf-ch-HS-d.pdf>
- de Jong, F. P. C. M., Corten, H., & de Jong, C. (2017). “4cyourway”: A competence framework for measuring competence growth from secondary vocational to higher education and curriculum design. In M. Mulder (Hrsg.), *Competence-based vocational and professional education. Bridging the worlds of work and education* (S. 555–587). Springer International Publishing Switzerland. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-41713-4>
- Döring, N. (2019). Evaluationsforschung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 173–189). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_11
- Döring, N., & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. Aufl.). Springer-Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>

- Dresing, T., & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Aufl.). Eigenverlag.
- EDK, & swissuniversities. (2019). *Commitment—Optimierung des Übergangs vom Gymnasium an die Universität*. <https://www.vsg-sspes.ch/de/publikationen/uebergang-gymnasium-universitaet/>
- Egger, C., & Ophoff, J. G. (2020). Die Einschätzung des Nutzens von Forschung als Voraussetzung für die Entwicklung einer forschenden Haltung von Lehramtsstudierenden. In I. Gogolin, B. Hannover, & A. Scheunpflug (Hrsg.), *Evidenzbasierung in der Lehrkräftebildung* (S. 73–93). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-22460-8_4
- Euler, D. (2014). Design research – a paradigm under development. *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (ZBW), Beiheft*, 1–12.
- Feuer, M. J., Towne, L., & Shavelson, R. J. (2002). Scientific culture and educational research. *Educational Researcher*, 31(8), 4–14.
- Fichten, W., & Meyer, H. (2014). Skizze einer Theorie forschenden Lernens in der Lehrer_innenbildung. In E. Feyerer, K. Hirschenhauser, & K. Soukup-Altrichter (Hrsg.), *Last oder Lust? Forschung und Lehrer_innenbildung* (S. 11–42). Waxmann. https://www.waxmann.com/waxmann-buecher/?tx_p2waxmann_pi2%5bbuchnr%5d=3093&tx_p2waxmann_pi2%5baction%5d=show
- Fischbach, M., & Stockmeyer, R. (2019). *Digitale Einflüsse auf die Berufswahl. Inwiefern beeinflussen die digitalen Lernerfahrungen das berufsbezogene Wahlverhalten der Schülerinnen und Schüler?* [IAL]. Pädagogische Hochschule FHNW.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to design and evaluate research in education*. Mcgraw Hill Book Co.
- Frank, A., Haacke, S., & Lahm, S. (2007). *Schlüsselkompetenzen: Schreiben in Studium und Beruf*. Metzler.
- Freiburghaus, R. (2016). *Leitfaden für die sprachliche Gleichstellung*. Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW. <https://www.schreiben.zentrumlesen.ch/myUploadData/files/fhnw-gov-leitfaden-f-r-die-sprachliche-gleichstellung.pdf>
- Gäckle, A. (2015). *ÜberzeuGENDERe Sprache. Leitfaden für eine geschlechtersensible und inklusive Sprache*. Die Gleichstellungsbeauftragte der Universität zu Köln. https://gedim.uni-koeln.de/sites/genderqm/user_upload/Leitfaden_geschlechtersensible_Sprache_5.Auflage_2017.pdf
- Gruber, H., Hirschmann, M., & Rehl, M. (2016). Bildungsbezogene Netzwerkforschung. In R. Tippelt & B. Schmidt-Hertha (Hrsg.), *Handbuch Bildungsforschung* (S. 1–18). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-531-20002-6_60-1
- Haberfellner, C. (2016). *Der Nutzen von Forschungskompetenz im Lehramt*. Verlag Julius Klinkhardt.
- Hiltwein, K. (2020). *Datenschutz in der Lehre*. Generalsekretariat FHNW. https://groups.inside.fhnw.ch/workspace_sites/IWC/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/workspace_sites/IWC/Unterlagen/Datenschutz%20in%20der%20Lehre%20verstehen%20und%20beachten/Folien_Datenschutz%20in%20der%20Lehre.pptx&action=default&DefaultItemOpen=1
- Hlawatsch, A., & Krickl, T. (2019). Einstellungen zu Befragungen. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 357–364). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_24
- Hoadley, C. M. (2004). Methodological alignment in design-based research. *Educational Psychologist*, 39(4), 203–212. https://doi.org/10.1207/s15326985ep3904_2
- Hoadley, C. M. (2005). Design-based research methods and theory building: A case study of research with «speakeasy». *Design-Based Research*, 45(1), 42–47.
- Hochschuldidaktik A - Z Forschendes Lernen*. (o.J.). Hochschuldidaktische Weiterbildung, Universität Zürich. <https://www.weiterbildung.uzh.ch/de/hochschuldidaktik/laz/az.html#F>
- Höfling, V., & Moosbrugger, H. (2020). 10 Standards für psychologisches Testen. In H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.), *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (S. 197–215). Springer.

- Institutsleiter ISEK. (2019). *Masterarbeit im Studiengang Sekundarstufe I. Ausführungsbestimmungen zur Masterarbeit*. Pädagogische Hochschule FHNW.
- International Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET). (2020). *Quick guide to APA 7th edition*. <https://doi.org/10.1037/0000165-000>
- Jahn, D. (2019). Verantwortung für das eigene Denken und Handeln übernehmen: Impulse zur Förderung von kritischem Denken in der Lehre. In D. Jahn, A. Kenner, D. Kergel, & B. Heidkamp-Kergel (Hrsg.), *Kritische Hochschullehre* (S. 19–46). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-25740-8_2
- Janis, I. L. (1972). *Victims of groupthink: A psychological study of foreign-policy decisions and fiascoes* (S. viii, 277). Houghton Mifflin.
- Jürgens, E., & Lissmann, U. (2015). *Pädagogische Diagnostik: Grundlagen und Methoden der Leistungsbeurteilung in der Schule*. Beltz.
- Jyrhämä, R., Kynäslähti, H., Krokfors, L., Byman, R., Maaranen, K., Toom, A., & Kansanen, P. (2008). The appreciation and realisation of research-based teacher education: Finnish students' experiences of teacher education. *European Journal of Teacher Education*, 31(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/02619760701844993>
- Kamm, C., Brühwiler, C., Gonon, P., & Dernbach-Stolz, S. (2018). Perception of one's own transition: Young adults with different risk patterns describe their vocational orientation process. In C. Nägele & B. E. Stalder (Hrsg.), *Trends in vocational education and training research. Proceedings of the European Conference on Educational Research (ECER), Vocational Education and Training Network (VETNET)* (S. 192–200).
- Kelle, U. (2019). Mixed Methods. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 159–172). Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Kelle, U., Reith, F., Metje, B., & Schweer, M. K. W. (2017). Empirische Forschungsmethoden. In *Lehrer-Schüler-Interaktion* (S. 27–63). Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-15083-9>
- Kergel, D., & Heidkamp-Kergel, B. (2019). Didaktik des forschenden Lernens – handlungspragmatische Überlegungen. In D. Jahn, A. Kenner, D. Kergel, & B. Heidkamp-Kergel (Hrsg.), *Kritische Hochschullehre* (S. 249–262). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-25740-8_13
- Kiel, E. (2016). Unterrichtsforschung im Kontext der empirischen Bildungsforschung. In R. Tippelt & B. Schmidt-Hertha (Hrsg.), *Handbuch Bildungsforschung* (S. 1–22). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-531-20002-6_43-1
- Köller, O. (2009). Evaluation pädagogisch psychologischer Maßnahmen. In E. Wild & J. Möller (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie* (S. 333–352). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-88573-3_14
- Kühn, K. (2018). Fostering social competence of disadvantaged young people. In L. Moreno Herrera, M. Teräs, & P. Gougoulakis (Hrsg.), *Emergent issues in vocational education & training. Voices from cross-national research* (S. 284–317). Premiss frilag.
- Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (2002). Social cognitive career theory. In D. Brown (Hrsg.), *Career choice and development* (S. 255–311). Jossey-Bass.
- Li, J. (2017). Policy transfer of German TVET evaluation concepts to China: The example of peer review in TVET. In F. Kaiser & S. Krugmann (Hrsg.), *Social dimension and participation in vocational education and training. Proceedings of the 2nd conference "Crossing Boundaries in VET"* (S. 82–85). University of Rostock.
- Lienert, G. A., & Raatz, U. (1998). *Testaufbau und Testanalyse*. Beltz, Psychologie Verlags Union.
- McKenney, S. E., & Reeves, T. C. (2019). *Conducting educational design research* (2. Aufl.). Routledge.
- Merkblatt PH FHNW zu Ethik und Qualität im Forschungsprozess, Merkblatt für Forschende, Hochschulleitung, Pädagogische Hochschule FHNW, 16.10.2013 (2013).
- Mey, G., & Ruppel, P. S. (2018). Qualitative Forschung. In Decker (Hrsg.), *Sozialpsychologie und Sozialtheorie* (S. 205–244). Springer VS, Wiesbaden. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-19564-3_14
- Nieuwenhuis, L., Hoeve, A., Kuijjer, W., & Peeters, A. (2019). Bridging demands on education, innovation and practice-based research. The case of Dutch vocational and professional

- education. In A. Bahl & A. Dietzen (Hrsg.), *Work-based learning as a pathway to competence-based education a UNEVOC network contribution*. (S. 273–287). Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB.
- Pädagogische Hochschule FHNW. (2017). *Formular zur Deklaration der ethischen Unbedenklichkeit für studentische Projekte*.
- Peters, M., & Roviró, B. (2017). Fachdidaktischer Forschungsverbund FaBiT: Erforschung von Wandel im Fachunterricht mit dem Bremer Modell des Design-Based Research. In S. Doff & R. Komoss (Hrsg.), *Making Change Happen: Wandel im Fachunterricht analysieren und gestalten* (S. 19–32). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-14979-6_2
- Pfeiffer, D. K., & Püttmann, C. (2018). *Methoden empirischer Forschung in der Erziehungswissenschaft: Eine Einführung* (Vollständig überarbeitete und erweiterte 6. Auflage). Waxmann.
- Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Hrsg.), *Handbook of Self-Regulation* (S. 451–502). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50043-3>
- Przyborski, A., & Wohlrab-Sahr, M. (2019). Forschungsdesigns für die qualitative Sozialforschung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 105–123). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_7
- Richtlinien und Manual BA und MA Arbeiten, 111.1.11.* (2017). Pädagogische Hochschule FHNW.
- Richtlinien zum Umgang mit Plagiaten, 111.1.12.* (2017). Pädagogische Hochschule FHNW. <https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/ph/rechtliche-dokumente-und-rechtserlasse/rechtserlasse-ausbildung/richtlinien-umgang-mit-plagiaten.pdf>
- Ritter, P. (2019, Februar 13). Geschlechtsneutrale Sprache: Wie ein Sternchen die Diskussion neu entfacht. *St. Galler Tagblatt*.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten. Recherchieren, schreiben, forschen*. Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (2. Aufl.). Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/85817-000>
- Schaper, N. (2012). *Fachgutachten zur Kompetenzorientierung in Studium und Lehre*. https://www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07-02-Publikationen/fachgutachten_kompetenzorientierung.pdf
- Scheu, R. (2019, Oktober 4). Die Sexualisierung der Sprache von oben. Das Gender-Sternchen: Schliesst es ein oder doch eher aus? *Neue Zürcher Zeitung [NZZ]*.
- Schwarz, N., & Clore, G. L. (1983). Mood, misattribution, and judgments of well-being: Informative and directive functions of affective states. *Journal of Personality and Social Psychology*, 45(3), 513–523. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.45.3.513>
- Schweizerische Bundeskanzlei, & Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. (2009). *Geschlechtergerechte Sprache. Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren im Deutschen* (2. Aufl.). Bundeskanzlei BK. <https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/sprachen/hilfsmittel-textredaktion/leitfaden-zum-geschlechtergerechten-formulieren.html>
- Schweizerische Evaluationsgesellschaft (SEVAL). (2016). *Evaluationsstandards der Schweizerischen Evaluationsgesellschaft (SEVAL-Standards)*. Schweizerische Evaluationsgesellschaft (SEVAL). https://www.seval.ch/app/uploads/2018/01/SEVAL-Standards-2016_d.pdf
- Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF). (2018). *Bildungsbericht Schweiz 2018*.
- Schweizerischer Nationalfond (SNF). (2020, August 17). *Anwendungsorientierte Grundlagenforschung*. Anwendungsorientierte Grundlagenforschung. http://www.snf.ch/de/derSnf/forschungspolitische_positionen/anwendungsorientierte_grundlagenforschung/Seiten/default.aspx
- Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Houghton Mifflin Company.

- Sturm, A., Salzmann, M., & Mezger, R. (2017). *Handreichung. Quellenangaben und Zitate in wissenschaftlichen Texten*. Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule.
- Sturm, A., Salzmann, M., & Mezger, R. (2019). *Handreichung Quellenangaben und Zitate in wissenschaftlichen Texten*. Pädagogische Hochschule FHNW.
- The Design-Based Research Collective. (2003). Design-based research: An emerging paradigm for educational inquiry. *Educational Researcher*, 32(1), 5–8.
- Tietgens, H. (2011). Geschichte der Erwachsenenbildung. In R. Tippelt & A. von Hippel (Hrsg.), *Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung* (S. 25–41). VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-94165-3>
- Tippelt, R., & Kadera, S. (2018). Netzwerke und lernende Regionen als Orte organisationspädagogischer Forschung und Praxis. In M. Göhlich, A. Schröer, & S. M. Weber (Hrsg.), *Handbuch Organisationspädagogik* (S. 779–790). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-07512-5_76
- Tippelt, R., & Schmidt-Hertha, B. (Hrsg.). (2017). *Handbuch Bildungsforschung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-20002-6>
- van Akker, J., & Nieveen, N. (2017). The role of teachers in design research in education. In S. Doff & R. Komoss (Hrsg.), *Making Change Happen: Wandel im Fachunterricht analysieren und gestalten* (S. 75–86). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-14979-6_9
- von Unger, H. (2014). *Partizipative Forschung. Einführung in die Forschungspraxis*. Springer Fachmedien.
- Weisung zur Gewährleistung der ethischen Unbedenklichkeit für Forschung und Entwicklung an und mit Kindern, unmündigen Jugendlichen und Personen, die in ihrer Urteilsfähigkeit eingeschränkt sind, 131.12.01 Hochschulleitung PH FHNW (2017). <https://welcome.inside.fhnw.ch/organisation/hochschule/PH/mitarbeitende/Seiten/forschung-entwicklung-kinder.aspx>
- Widmer, T., Beywl, W., & Fabian, C. (Hrsg.). (2009). *Evaluation: Ein systematisches Handbuch*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-91468-8>
- Zentrum Lesen. (o.J.a). *Literatur suchen und finden*. Schreibberatung Pädagogische Hochschule FHNW. https://www.schreiben.zentrumlesen.ch/stud_literatur_suchen_finden.cfm
- Zentrum Lesen. (o.J.b). *Themenfindung und Fragestellung*. https://www.schreiben.zentrumlesen.ch/themenfindung_fragestellung.cfm
- Zentrum Lesen. (o.J.c). *Themenpyramide*. <https://www.schreiben.zentrumlesen.ch/themenpyramide.cfm>
- Zierer, K., Speck, K., & Moschner, B. (2013). *Methoden erziehungswissenschaftlicher Forschung*. Reinhardt. <https://www.amazon.de/Methoden-erziehungswissenschaftlicher-Forschung-Klaus-Zierer/dp/3825240266>

4 Anhang

4.1 E-Mail an eingeschriebene Studis

Betreff: Forschung und Entwicklung Werkstatt Sek I mit Ateliers

Guten Tag

Sie haben sich in der Forschung und Entwicklung Werkstatt Sek I eingeschrieben. Es ist eine obligatorische Veranstaltung im Hauptstudium Bachelor. Die F&E Werkstatt dauert zwei Semester und besteht aus einer Vorlesung (im HS) und den Ateliers und einer IAL (im HS und FS).

Was Sie gleich jetzt zuerst machen müssen: Melden Sie sich für einen obligatorischen Besprechungstermin in der ersten Woche des kursorischen Semesters an. Gehen Sie dazu auf Moodle [Forschung und Entwicklung Sek I](#) und melden Sie sich hier an [Obligatorischer Besprechungstermin Einführung Vorlesung](#). Sie können frei wählen, ob sie sich am Montag oder Mittwoch eintragen möchten, unabhängig vom Studienort. Die Platzzahl pro Termin ist beschränkt.

Wenn in diesem Prozess irgendwas schief geht, dann melden Sie sich bitte per E-Mail bei mir.

Für die Vorlesung (Termin 1 bis 6 im HS) steht Ihnen das [Skript Forschung und Entwicklung Werkstatt Sek I](#) zur Verfügung. Sie können dieses Dokument herunterladen und bearbeiten oder drucken. Beachten Sie die Urheberrechte.

Die Aufgaben der Vorlesung erledigen Sie über Moodle [Forschung und Entwicklung Sek I](#). Damit Sie das Herbstsemester bestehen, müssen Sie a) alle Aufgaben der Vorlesung in Moodle bis Ende der sechsten Woche - also bis Freitag, 29.10.2021 - des kursorischen Semesters bearbeitet haben und b) zudem die Anforderungen in den Ateliers erfüllen (die Ihnen zu Beginn der Ateliers mitgeteilt werden). Eine Übersicht aller Aufgaben finden Sie [hier](#). Bitte streichen Sie hier die erledigten Aufgaben jeweils ab.

Die Zuteilung zu den Ateliers erfolgt gegen Ende der Vorlesung, mehr Informationen folgen später.

In einer separaten E-Mail erhalten Sie eine Einladung, sich bei Zotero zu registrieren und der gemeinsamen Bibliothek [F&E Werkstatt Sek I PH FHNW](#) beizutreten. Beachten Sie dazu die Anleitung [hier](#).

Alles weitere finden Sie auf Moodle und im Skript.

Wir freuen uns auf zwei spannende Semester in der F&E Werkstatt Sek I.

Freundliche Grüsse

Kerstin Bäuerlein und Christof Nägele

Und die Coaches/Dozierenden in den Ateliers (alphabetisch): Arlinda Amiti, Julia Arnold, Kerstin Bäuerlein, Christof Nägele, Matthias von Arx.

4.2 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Ein Tabellen- und Abbildungsverzeichnis kann erstellt werden. Massgebend sind die Vorgaben der Dozentin oder des Dozenten.

Forschung und Entwicklung Werkstatt Sekundarstufe I.....	5
Direkte Links zu den Themen auf Moodle und in diesem Dokument.....	6
Einbettung forschungsbezogener Veranstaltungen in den Studiengang Sek I.....	7
Beispiele zu Forschungsarten.....	10
Konzeptionen der Bildung von Lehrpersonen.....	13
Theorie- und forschungsgeleitetes Handeln.....	14
Theorie- und forschungsgeleitetes Handeln: nutzen und erzeugen.....	15
Beispiel einer Themenpyramide.....	18
Hypothesenprüfender Forschungsprozess.....	21
Hypothesen- und theoriegenerierender Forschungsprozess.....	22
Partizipativer Forschungsprozess.....	23
Evaluationsprozess.....	25
Generisches Modell zur Durchführung einer Design-Based Forschung in der Bildung.....	27
Alternativer Ablauf einer Design-Based Forschung.....	27
Abhängige und unabhängige Variablen.....	29
Struktur eines Experiments.....	30
Personenbezogene Daten.....	38
Typischer Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit, Checkliste.....	42
Vorlage Bericht und die Formatvorlagen veranschaulicht.....	44
Beispiele von kurzen, direkten Zitaten.....	47
Quellenangabe im Text APA 7.....	49
Aufbau eines Eintrags im Literaturverzeichnis APA 7.....	50
In Zotero verfügbare Eingabetypen.....	50
Minimale Angaben für einen Zeitschriftenartikel in Zotero.....	52
Minimale Angaben für ein Buch in Zotero.....	53
Minimale Angaben für ein Buchkapitel in Zotero.....	54
Gruppe in Zotero erstellen.....	55
Aufbau einer Tabelle nach APA.....	55
Aufbau einer Abbildung nach APA.....	56
Bewertungskriterien Masterarbeit.....	59